

Ιός του Δυτικού Νείλου: βιολογία, μετάδοση, κλινική εικόνα, διάγνωση, θεραπευτικές προσεγγίσεις, κλιματικοί συσχετισμοί και πρόληψη

Μ. Μαυρούλη¹, Γ. Βρυώνη¹, Α. Βλαχάκης², Β. Καφιμάλη¹, Σ. Μαυρούλης³, Α. Αντύπας², Α. Τσακρής¹

¹Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

²3^ο Κέντρο Αιμοδοσίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

³Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Παν/μιο Αθηνών

Περίληψη

Ο ιός του Δυτικού Νείλου (WNV) ανήκει στο γένος *Flavivirus* της οικογένειας *Flaviviridae*, μεταδίδεται με τα κουνούπια (*mosquito-borne flavivirus*) και σχετίζεται με την ομάδα των ιών της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται με τον WNV παραμένουν ασυμπτωματικοί, και μόνο το 20% αυτών αναπτύσσει πυρετό του Δυτικού Νείλου (WNF), μια ήπια και αυτοπεριοριζόμενη εμπύρετη νόσο. Λιγότερο από το 1% των WNV λοιμώξεων εξελίσσεται σε κλινική νόσο που σχετίζεται με σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως η άσηπτη μηνιγγίτιδα, η εγκεφαλίτιδα και η οξεία χαλαρή παράλυση. Μετά την πρώτη απομόνωση του WNV στην περιοχή του Δυτικού Νείλου της Ουγκάντα (Αφρική) το 1937, παρατηρήθηκε γεωγραφική επέκταση και εξάπλωση του ιού προς τα δυτικά. Μέχρι πρόσφατα, η ανησυχία για τη δημόσια υγεία ήταν περιορισμένη. Ωστόσο, ο αριθμός, η συχνότητα και η σοβαρότητα των κρουσμάτων με νευρολογικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και τα άλογα αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και τη λεκάνη της Μεσογείου. Ακόμα κι αν έχει συντελεστεί πρόοδος στην κατανόηση των WNV λοιμώξεων και είναι διαθέσιμα αποτελεσματικά εμβόλια για τα άλογα, δεν υπάρχουν ειδικές θεραπείες ή εμ-

βόλια για τους ανθρώπους. Οι περισσότερες WNV λοιμώξεις καταγράφονται το καλοκαίρι ή νωρίς το φθινόπωρο. Οι κλιματικές συνθήκες (θερμοκρασία και βροχόπτωση), τα χαρακτηριστικά τοπίου και η χρήση γης φαίνεται ότι επιδρούν στη μετάδοση του WNV. Αυτή η μελέτη επικεντρώνεται σε πρόσφατες έρευνες που αφορούν τον κύκλο ζωής του WNV και σχετίζονται με την μοριακή ιολογία, το φάσμα των ξενιστών, τη δυναμική μετάδοσης του ιού, την παθογένεια, τις κλινικές εκδηλώσεις, τη διάγνωση, την ανάπτυξη εμβολίων, τον έλεγχο και την πρόληψη, και τονίζει ορισμένες πτυχές που απαιτούν περαιτέρω έρευνα.

Λέξεις κλειδιά

ιός του Δυτικού Νείλου,

Culex ripiens, πυρετός του Δυτικού Νείλου

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Μαρία Μαυρούλη

Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210-7462133

Fax: 210-7462210

e-mail: mmavrouli@med.uoa.gr

Ο ιός του Δυτικού Νείλου (West Nile virus, WNV)

Ο ιός του Δυτικού Νείλου (WNV) ανήκει στο γένος *Flavivirus* της οικογένειας *Flaviviridae*, που περιλαμβάνει περισσότερους από 70 ιούς, εκ των οποίων οι 40 είναι παθογόνοι για τον άνθρωπο.¹ Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι ιοί του Δάγγειου πυρετού, της εγκεφαλίτιδας που μεταδίδεται με κρότωνα, της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας και του κίτρινου πυρετού.

Ο WNV απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1937 από το αίμα μιας γυναίκας με εμπύρετο νόσημα στην επαρχία του Δυτικού Νείλου στην Ουγκάντα.² Ο WNV είναι ευρέως κατανεμημένος σε όλες τις τροπικές και εύκρατες περιοχές του κόσμου.³ Πλέον ενδημεί στην Αφρική, την Αμερική, την Ασία, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή, όπου μολύνει πτηνά, ανθρώπους, άλογα και άλλα θηλαστικά.⁴⁻⁶ Στην Ευρώπη, ο WNV εμφανίστηκε στην περιοχή Camargue της νότιας Γαλλίας τη δεκαετία του 1960.⁷ Δύο γεγονότα σταθμοί στην ιστορία εξάπλωσης του WNV είναι η μεγάλη επιδημία στη Ρουμανία το 1996 με 393 ανθρώπινα κρούσματα, εκ των οποίων 352 παρουσίασαν λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) και 17 κατέληξαν,⁸⁻¹⁰ και η είσοδος του ιού στις ΗΠΑ το καλοκαίρι του 1999.^{11,12} Στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, έχουν καταγραφεί WNV κρούσματα σε ανθρώπους και άλογα στις παρακάτω χώρες: Τσεχική Δημοκρατία (1997), Ρουμανία (2003-2009), Ρωσία (Βολγκογκράντ, 1999), Γαλλία (2000, 2003, 2004, 2006), Ιταλία (1998, 2008, 2009), Ουγγαρία (2000-2009), Ισπανία (2004) και Πορτογαλία (2004).⁶

Το καλοκαίρι του 2010, ο WNV εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Βόρεια Ελλάδα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (εικόνα 1). Από τις αρχές του καλοκαιριού έως το Νοέμβριο του 2010, καταγράφηκαν 262 περιστατικά, από τα οποία 197 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Την περίοδο αυτή σημειώθηκαν συνολικά 35 θάνατοι, αποκλειστικά σε υπερήλικες με υποκείμενα νοσήματα.¹³ Η εμφάνιση περιστατικών WNV λοίμωξης δεν έδειξε σημάδια υποχώρησης αλλά συνεχίστηκε και τα επόμενα καλοκαίρια: το 2011 με 100 κρούσματα και 9 θανάτους, το 2012 με 161 κρούσματα και 18 θανάτους και το 2013 με 86 κρούσματα και 9 θανάτους, ενώ παράλληλα η εμφάνιση του ιού επεκτάθηκε σε νοτιότερες περιοχές, όπως στην περιοχή της Αττικής και των νησιών του Αιγαίου.¹⁴⁻¹⁷

Οι φυλογενετικές μελέτες WNV στελεχών που έχουν απομονωθεί από περιοχές της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας και της Ρουμανίας δείχνουν ότι ο ιός έχει πλέον εγκατασταθεί και στην Ευρώπη.¹⁸

Μοριακή ταξινόμηση του WNV

Η μοριακή φυλογενετική ανάλυση αποκαλύπτει την ύπαρξη έως και επτά διακριτών εξελικτικών κλάδων του WNV (εικόνα 2).^{18,19} Ο εξελικτικός κλάδος 1 υποδιαιρείται σε τρεις επιμέρους κλάδους. Ο κλάδος 1a περιλαμβάνει στελέχη που ανιχνεύτηκαν στην Αφρική, την Ασία, την Ευρώπη και την Αμερική, ενώ οι κλάδοι

Εικόνα 1 Κρούσματα πυρετού του Δυτικού Νείλου (WNV) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες. Εποχή μετάδοσης 2014 και προηγούμενες περιόδους. Πηγή: © ECDC.

Εικόνα 2 Φυλογενετικό δένδρο που προκύπτει κατά την ανάλυση της περιοχής 236-nt NS5 του γονιδιώματος 15 WNV στελεχών, που εκπροσωπούν όλους τους αναγνωρισμένους εξελικτικούς κλάδους, εστιάζοντας στον κλάδο 2 που περιλαμβάνει στελέχη από την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ανάλυση διεξήχθη χρησιμοποιώντας το σύστημα MEGA έκδοση 5.¹⁹⁴

1b και 1c στελέχη που έχουν απομονωθεί στην Αυστραλία και την Ινδία αντίστοιχα.^{18,20,21}

Ο εξελικτικός κλάδος 2 περιελάμβανε στελέχη που κυκλοφορούσαν στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη και δε θεωρούνταν παθογονικά σε αντίθεση με αυτά του κλάδου 1.¹⁸ Ωστόσο, μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην Αφρική έδειξαν ότι είχε υποεκτιμηθεί η παθογόνος δράση των στελεχών του κλάδου 2²²⁻²⁴ και διαπιστώθηκε ότι το πρωτότυπο στέλεχος B 956 που απομονώθηκε το 1937 ανήκε σε αυτό τον κλάδο. Η αρχική εμφάνιση στελεχών του εξελικτικού κλάδου 2 στην Ευρώπη έγινε το 2004 σε άγρια πτηνά στην Ουγγαρία²⁵ και αργότερα στην Αυστρία.

Η πρώτη ένδειξη ότι το ελληνικό στέλεχος του WNV ανήκε στον εξελικτικό κλάδο 2, δόθηκε με την ανίχνευση νουκλεοτιδικής αλληλουχίας μεγέθους 146 bp σε κουνούπια *Culex* που συλλέχτηκαν στην περιοχή της Νέας Σάντας του Νομού Κιλκίς, όπου είχε παρατηρηθεί ένα από τα αρχικά περιστατικά της επιδημίας. Ο χαρακτηρισμός του γονιδιώματος του ελληνικού στελεχούς Nea Santa-Greece-2010 (HQ537483) έδειξε μεγάλη ομολογία (99,6%) σε επίπεδο αμινοξέων με το στέλεχος της Ουγγαρίας (DQ116961).^{26,27} Το ελληνικό στέλεχος είναι το μόνο από τα στελέχη του συγκεκριμένου κλάδου που φέρει την μετάλλαξη H249P στην πρωτεΐνη NS3, που έχει ήδη ενοχοποιηθεί για αυξημένη παθογονικότητα σε στελέχη του κλάδου 1 και πιθανώς δικαιολογεί την αυξημένη παθογονικότητα του ελληνικού στελεχούς σε αντίθεση με αυτή του ουγγρικού.²⁸

Ο τρίτος εξελικτικός κλάδος αποτελείται από τον ιό Rabensburg (Rabensburg isolate 97-103) που απομονώθηκε από κουνούπια *Culex ripiens* το 1997 στην Τσεχία, κοντά στα σύνορα με την Αυστρία,²⁹ ενώ ο τέταρτος από στελέχη του ιού που απομονώθηκαν στην περιοχή του Καυκάσου στη Ρωσία (LEIVKrnd88-190), αρχικά από κρότωνες *Dermacentor marginatus* και αργότερα από κουνούπια.³⁰

Τα WNV στελέχη που έχουν απομονωθεί από ανθρώπους και κουνούπια στην Ινδία και είχαν ομαδοποιηθεί στον κλάδο 1c συγκροτούν τον πέμπτο εξελικτικό κλάδο.²¹ Τέλος, τα στελέχη KUNV και ΚΟΥV από την Μαλαισία και την Αφρική,³¹ αντίστοιχα, καθώς και το στέλεχος HU2925/06 που απομονώθηκε το 2006 στην Ισπανία³² αποτελούν δύο ξεχωριστούς φυλογενετικούς κλάδους.

Μορφολογία και αντιγραφή του WNV

Ο WNV είναι μικρός σφαιρικός RNA ιός, διαμέτρου περίπου 50nm (εικόνα 3). Το μονόκλωνο θετικής πολικότητας RNA του περιβάλλεται από καψίδιο εικοσαεδρικής συμμετρίας που εμπεριέχεται σε ένα λιπιδικό διπλόστιβο φάκελο (εικόνα 4).

Εικόνα 3

Φωτογραφία του WNV από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (TEM). Πηγή προέλευσης: CDC-P.E. Rollin

Η λοίμωξη με WNV ξεκινά με τη δέσμευση των ιικών σωματιών σε υποδοχείς του κυττάρου-ξενιστή. Οι γλυκοζαμινογλυκάνες, οι λεκτίνες τύπου c και η ιντεγκρίνη $\alpha_3\beta_3$ έχουν προταθεί ως οι κυτταρικοί υποδοχείς του WNV.³³⁻³⁶ Τα ιικά σωματίδια εισέρχονται στα κύτταρα μέσω μηχανισμού που εξαρτάται από την κλαθρίνη και μεταφέρονται σε ενδοσώματα με τη συμμετοχή της ακτίνης και των μικροσωληνίσκων.^{36,37} Εντός του ενδοσώματος, το όξινο pH πυροδοτεί ταχείες αλλαγές διαμόρφωσης της πρωτεΐνης του φακέλου με αποτέλεσμα τη σύντηξή του με την ενδοσωματική μεμβράνη, την επακόλουθη απομάκρυνση του καψιδίου και την απελευθέρωση του ιικού RNA στο κυτταρόπλασμα.

Το γονιδίωμα αποτελείται από ένα ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης περίπου 11 kb και μεταφράζεται σε μια πολυπρωτεΐνη που διασπάται από πρωτεάσες του ξενιστή και του ιού σε τρεις δομικές πρωτεΐνες (του καψιδίου C, προμεμβρανώδης prM και του φακέλου E) και 7 μη δομικές (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B και NS5) (εικόνα 4Γ).³⁸ Οι δομικές πρωτεΐνες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σύντηξη του ιικού φακέλου με την πλασματική μεμβράνη του ξενιστή κατά την είσοδο του ιού στο κύτταρο-στόχο καθώς και στην εγκαψιδίωση του RNA κατά την συναρμολόγηση του ιικού σωματίου.³⁹ Οι μη δομικές πρωτεΐνες επιτελούν πολλές διαφορετικές λειτουργίες. Συγκεκριμένα, η πρωτεΐνη NS1 είναι ιδιαίτερα αντιγονική και εμπλέκεται στην αντιγραφή του ιού.⁴⁰ Η NS3 έχει πρωτεολυτική δράση³⁹ και η NS5 χρησιμεύει ως ιική RNA- εξαρτώμενη RNA πολυμεράση και κωδικοποιεί μια μεθυλτρανσφεράση που είναι απαραίτητη για τον ιικό πολλαπλασιασμό.⁴¹ Οι NS2A, NS2B, NS4A και NS4B έχει δειχθεί ότι αναστέλλουν ένα ή περισσότερους από τους παράγοντες της έμφυτης ανοσολογικής απόκρισης που αναπτύσσεται έναντι της ιογενούς λοίμωξης.⁴²⁻⁴⁴

Η αντιγραφή του RNA απαιτεί τη σύνθεση ενός μονόκλωνου RNA αρνητικής πολικότητας που θα χρησι-

Εικόνα 4

Δομή του ιού του Δυτικού Νείλου όπως προκύπτει από κryo-ηλεκτρονική μικροσκοπία. (Α) Το τρίγωνο αντιστοιχεί στην ασύμμετρη μονάδα του εικοσαέδρου. Διακρίνονται οι 5ης και 3ης τάξης άξονες εικοσαεδρικής συμμετρίας. (Β) Σε κεντρική εγκάρσια τομή διακρίνονται οι ομόκεντρες στιβάδες πυκνότητας. Ο ιικός πυρήνας, η διπλοστοιβάδα λιπιδίων και οι πρωτεΐνες E και M επισημαίνονται⁹⁴ (Science, 10 October 2003:248. DOI:10.1126/science.1089316). (Γ) Σχηματική αναπαράσταση του γονιδιώματος του WNV και των δομικών και μη δομικών πρωτεϊνών, που προκύπτουν κατά τη μετάφρασή του.¹⁹⁵

μποποιηθεί ως εκμαγείο για τη σύνθεση νέων μονόκλωνων θετικής πολικότητας RNA.³⁸ Τα κύτταρα που έχουν μολυνθεί από τον WNV υφίστανται αξιοσημείωτη αναδιαμόρφωση των ενδοκυττάρων μεμβρανών τους, οπότε σχηματίζονται νέες δομές που θα εξυπηρετούν την αντιγραφή του ιού, όπως μεμβράνες με πολλαπλές πτυχώσεις (convoluted membranes, CM) και πακέτα κυστιδίων (vesicle packets, VP).⁴⁵ Τα πακέτα κυστιδίων που σχηματίζονται στις εγκοιλώσεις των μεμβρανών του ενδοπλασματικού δικτύου και επικοινωνούν μέσω πόρων με το κυτταρόπλασμα περιέχουν ενδιάμεσα δίκλινα μόρια RNA και συναθροίσματα ανώριμων ιικών σωματίων. Προκειμένου να ωριμάσουν και να καταστούν μολυσματικά τα ιικά σωματίδια που έχουν συναρμολογηθεί στο ενδοπλασματικό δίκτυο περνούν από το όξινο περιβάλλον του συμπλέγματος Golgi, όπου συντελείται η διάσπαση της πρωτεΐνης prM/M.³⁸ Τα κυστίδια που περιέχουν τον ιό μεταφέρονται μέσω του κυτταροπλάσματος, συγχωεύονται με την πλασματική μεμβράνη του κυττάρου

και το ιικό σωματίδιο απελευθερώνεται στο εξωκυττάριο περιβάλλον (εικόνα 5).⁴⁶

Διείσδυση του WNV στο ΚΝΣ

Μετά το τσίμπημα από ένα μολυσμένο θηλυκό κουνούπι, ο WNV μολύνει κερατινοκύτταρα, κύτταρα του Langerhans και δενδριτικά κύτταρα.^{47,48} Τα μολυσμένα δενδριτικά κύτταρα μεταναστεύουν στους επιχώριους λεμφαδένες, όπου ο WNV πολλαπλασιάζεται και εμφανίζεται αιμία.⁴⁹ Ακολουθεί η μετάδοση του ιού σε περιφερικά όργανα, όπως ο σπλήνας, οι νεφροί και το ήπαρ, όπου ξεκινά νέο στάδιο αντιγραφής του ιού σε επιθηλιακά κύτταρα, δενδριτικά κύτταρα και μακροφάγα.⁵⁰ Την 4η ημέρα, παρατηρείται η κορύφωση της ιικής αντιγραφής, ενώ μεταξύ της 6ης και 8ης ημέρας ο WNV απαλείφεται από τα περιφερικά όργανα και ανιχνεύεται εντός του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Η νευροπαθογένεια του WNV εξαρτάται από την ικανότητά του να εισέλθει στο ΚΝΣ και να διαδοθεί αποτελεσματικά εντός των κυττάρων-στόχων, όπως

Εικόνα 5

Σχηματική αναπαράσταση του κύκλου αντιγραφής του WNV σε μολυσμένο κύτταρο. Ηλεκτρονικές μικρογραφίες κυττάρων Vero που έχουν μολυνθεί με WNV κατά την είσοδο των ιικών σωματίων, το σχηματισμό κυστιδίων και την μετακίνησή τους στο σύμπλεγμα Golgi.⁴⁶

είναι οι νευρώνες και τα μυελοειδή κύτταρα.

Η διείσδυση του ιού στο ΚΝΣ διευκολύνεται από τη διάρρηξη του αιματοεγκεφαλικού φραγμού που μπορεί να προκληθεί από αλλαγές στη διαπερατότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων λόγω της έκκρισης αγγειοδραστικών κυτταροκινών, όπως ο παράγοντας νέκρωσης όγκων TNF⁵¹ και από τη δράση των μεταλλοπρωτεϊνών που αποδομούν τις πρωτεΐνες των στενοσυνδέσμων.⁵² Ακόμη έχουν προταθεί μηχανισμοί εισόδου που περιλαμβάνουν τη μόλυνση των οσφρητικών νευρώνων και την εξάπλωση του ιού προς τον οσφρητικό βολβό,⁵³ την αξονική ανάδρομη μεταφορά από μολυσμένους περιφερικούς νευρώνες⁵⁴ ή τα μολυσμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που δρουν σαν «δούρειος ίππος» (εικόνα 6).⁵⁵

Ο WNV μολύνει και προκαλεί βλάβες στους νευρώνες εντός του εγκεφαλικού στελέχους, στον ιππόκαμπο, στο φλοιό, στην παρεγκεφαλίδα και το νωτιαίο μυελό. Τα μονοκύτταρα διεισδύουν στις μολυσμένες περιοχές, αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν διευκολύνουν την καταπολέμηση της λοίμωξης ή συμβάλουν στην παθογένεια μέσω της καταστροφής των μολυσμένων κυττάρων και της απελευθέρωσης κυτταροκινών.

Κύκλος μετάδοσης του WNV

Ο WNV διατηρείται τοπικά και διασπείρεται σε νέες περιοχές κυρίως μέσω ενός ενζωτικού κύκλου πολλα-

πλασιασμού. Αυτός περιλαμβάνει άγρια και οικόσιτα πτηνά ως δεξαμενές (reservoirs) και ορνιθοφιλικά κουνούπια ως διαβιβαστές (vectors) του ιού, τόσο μεταξύ των πτηνών, όσο και προς τους τελικούς ξενιστές (dead-end hosts), όπως είναι οι άνθρωποι και τα άλογα (εικόνα 7).

ι) Κουνούπια και άλλα αρθρόποδα

Τα κουνούπια μολύνονται κατά τη νύξη πτηνών που φέρουν υψηλές συγκεντρώσεις ιικών σωματίων στο αίμα τους. Απαιτείται ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10-14 ημερών μετά τη μόλυνσή τους για να μεταδώσουν εκ νέου τον ιό, καθώς ο τελευταίος θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί στα εντερικά κύτταρα του κουνουπιού, προτού εισβάλλει σε άλλους ιστούς και τελικά στους σιελογόνους αδένες του. Όταν το θηλυκό κουνούπι αναρροφήσει ένα γέυμα αίματος που περιέχει τον ιό, μπορεί να παραμείνει μολυσμένο για όλη τη ζωή και να μεταδίδει τον ιό σε πολλαπλούς ξενιστές.⁵⁶

Παρά το γεγονός ότι ο ιός έχει απομονωθεί σε πολλά είδη κουνουπιών, εντούτοις μόνο είδη του γένους *Culex* θεωρούνται αποτελεσματικοί φορείς της ασθένειας.⁵⁷ Στη Β. Αμερική περισσότερα από 65 διαφορετικά είδη κουνουπιών από 11 διαφορετικά γένη έχουν συνδεθεί με τη μετάδοση του ιού, με πιο επιτυχημένα αυτά του γένους *Culex* (*Cx. pipiens*, *Cx. quinquefasciatus*, *Cx. restuans*, *Cx. salinarus*, *Cx. tarsalis* και *Cx. nigripalpus*), αλλά και είδη του γένους *Aedes* (*A. albopictus* και *A. vexans*) και *Ochlerotatus* (*O. japonicus*

Εικόνα 6 Σχηματική παράσταση πιθανών μηχανισμών εισόδου του WNV στο ΚΝΣ. Αυτοί περιλαμβάνουν: (1) την άμεση μόλυνση του ενδοθηλίου των αγγείων, (2) τη διάρρηξη του αιματοεγκεφαλικού φραγμού από αλλαγές στη διαπερατότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων και των στενοσυνδέσμων λόγω της έκκρισης αγγειοδραστικών κυτταροκινών και μεταλλοπρωτεϊνών, αντίστοιχα, (3) τα μολυσμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που δρουν σαν «δούρειος ίππος» και (4) την αξονική ανάδρομη μεταφορά από μολυσμένους περιφερικούς νευρώνες.¹¹⁷

Εικόνα 7 Ο κύκλος μετάδοσης του WNV που περιλαμβάνει άγρια και κατοικίδια πτηνά ως φορείς και ορνιθοφιλικά κουνούπια ως διβιβαστές του ιού, τόσο μεταξύ των πτηνών, όσο και προς τους τελικούς ξενιστές (άνθρωποι και άλογα).¹⁴

και *O. triseriatus*).⁵⁸ Στην Ευρώπη ο ιός έχει απομονωθεί από περισσότερα από 40 διαφορετικά είδη κουνουπιών, με τα είδη *Culex* να είναι τα κυρίαρχα.⁵⁹

Εργαστηριακές αναλύσεις έχουν δείξει ότι για να είναι μολυσματικό το *Cx. tarsalis*, κυρίαρχο είδος στις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, πρέπει να καταναλώσει αίμα με συγκέντρωση ιού >10⁷ PFU/mL (plaque for-

ming units). Εάν το αίμα έχει συγκέντρωση ιού της τάξης των 10⁵ PFU/mL, τότε μόλις το 30% των κουνουπιών καθίσταται μολυσματικό.⁶⁰ Τα διάφορα είδη κουνουπιών μεταφέρουν στα σπονδυλωτά κατά τη διάρκεια του γεύματος ποικίλες ποσότητες ιού (10³⁻⁴ έως 10⁶⁻¹ PFU), από τις οποίες περίπου 10² PFU μεταφέρονται απ' ευθείας στο αίμα τους.⁶⁰

Στις ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ το κυρίαρχο είδος είναι το *Cx. pipiens*, το οποίο έχει τη δυνατότητα αργά το καλοκαίρι και νωρίς το φθινόπωρο να τρέφεται από αίμα θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, αντί από αίμα πτηνών. Η αλλαγή ξενιστή ("host switching") έχει επίσης καταγραφεί για το *Cx. tarsalis* στις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.⁵⁶

Στα εύκρατα κλίματα έχει παρατηρηθεί κάθετη μετάδοση και επιβίωση των ενήλικων (ακμαίων) κουνουπιών κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε κατάσταση διάπαυσης, με αποτέλεσμα, μαζί με τα μολυσμένα κουνούπια, να μπορεί να διαχειμάσει και ο ιός.^{61,62} Το ελάχιστο ποσοστό μόλυνσης (minimal infection rate, MIR), εκφραζόμενο ως ο αριθμός των μολυσμένων κουνουπιών ελεγμένων σε ομάδες (pools) 1000 κουνουπιών, είναι ένας καλός δείκτης της μετάδοσης του WNV σε μια συγκεκριμένη περιοχή και του κινδύνου εμφάνισης λοίμωξης στον άνθρωπο. Τιμή MIR ≥ 1 σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης του ιού στους ανθρώπους.⁶³

Εκτός από κουνούπια, ο WNV έχει απομονωθεί σποραδικά από άλλα αρθρόποδα, όπως κρότνες, ακάρεα και μύγες,⁶⁴⁻⁶⁶ αλλά δε φαίνεται να παίζουν ρόλο στον κύκλο ζωής και μετάδοσης του ιού στη φύση.⁴⁶

ii) Πτηνά

Η μετάδοση του ιού πραγματοποιείται αρχικά σε έναν άγριο κύκλο στον οποίο συμμετέχουν μεταναστευτικά πτηνά και στη συνέχεια σε έναν περιαστικό κύκλο στον οποίο συμμετέχουν και ενδημικά είδη. Ο ιός έχει απομονωθεί από πολλά είδη πτηνών που διαβιούν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και ανήκουν σε περισσότερες από 20 οικογένειες. Πολλά από αυτά είναι μεταναστευτικά είδη. Τα κοινά στοιχεία στη γενετική αλληλουχία μεταξύ στελεχών του WNV που έχουν απομονωθεί από διάφορες γεωγραφικές περιοχές αποτελούν σαφή απόδειξη της μεταφοράς του ιού μέσω των μεταναστευτικών πτηνών και του ρόλου που διαδραματίζουν στην ευρεία γεωγραφική διασπορά και κατανομή του WNV.⁵

Διάφορα είδη πτηνών των τάξεων των στρουθιόμορφων (κορακοειδή, σπουργίτια), των γλαυκόμορφων (κουκουβάγιες, μπούφοι), των χαραδριόμορφων (μπεκάτσες, γλάροι) και των ιερακόμορφων (διάφορα είδη γερακιών) αναπτύσσουν για ορισμένες μέρες (1-4) τίτλους ιαιμίας επαρκείς για τη μετάδοση του ιού σε τρεφόμενα κουνούπια. Αντίθετα, είδη των τάξεων των δρυοκολαπτόμορφων (δρυοκολάπτες), των περιστέρωμορφων (περιστέρια, δεκαοχτούρες) και των χηνόμορφων (αγριόπαπιες, χήνες) αναπτύσσουν χαμηλότερους τίτλους, σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκείς για τη μετάδοση του ιού σε κουνούπια. Δεδομένου ότι τα κορακοειδή (κουρούνες, κίσες) είναι συχνά σε υγροτόπους, πιθανόν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη

διατήρηση του ιού σε μία περιοχή, με συνέπεια την πρόκληση επιδημιών σε εποχές ή περιόδους με αυξημένο αριθμό κουνουπιών. Η δυνατότητα των μεταναστευτικών πτηνών να πετούν καλύπτοντας αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων για αρκετές ώρες, με ταχύτητες μέχρι και 100 km/h, έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά του ιού σε νέες απομακρυσμένες περιοχές.⁴⁶

Εκτός από τη μετάδοση μέσω του κουνουπιού, η μετάδοση του ιού μεταξύ των πτηνών, χωρίς τη μεσολάβηση μεταβιβαστή, δεν πρέπει να αποκλείεται. Πολλά είδη πτηνών αποβάλλουν μεγάλες ποσότητες του ιού στα κόπρανα και στις στοματικές εκκρίσεις τους.⁶⁷ Πιθανές εναλλακτικές οδοί μόλυνσης και διασποράς του ιού σε αυτού του είδους τα πτηνά είναι η μόλυνση μέσω άμεσης επαφής (σημαντική σε πολυσύχναστες φωλιές), ή μέσω της στοματικής οδού κατά τη σίτιση με μολυσμένα θηράματα ή νεκρά πτηνά.⁶⁷⁻⁶⁹

iii) Άνθρωπος, ιπποειδή και άλλα ζώα

Ο άνθρωπος και τα ιπποειδή, ειδικότερα τα άλογα, είναι ευπαθή στον WNV. Χαρακτηρίζονται ως αδιέξοδοι ξενιστές του ιού (dead-end hosts), γιατί κατά τη μόλυνσή τους αναπτύσσεται ιαιμία για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην είναι πρακτικά εφικτή η επαναμόλυνση του πληθυσμού των κουνουπιών. Συγκεκριμένα, μετά από πειραματική λοίμωξη σε άλογα, το επίπεδο WNV ιαιμίας ήταν μόλις 10^3 PFU/mL και επομένως ανεπαρκές για να μολύνει κουνούπια που πιθανώς θα τρέφονταν με το αίμα του μολυσμένου αλόγου.⁷⁰

Μερικά άλλα ζώα, άγρια και οικόσιτα, είναι επίσης ευαίσθητα στην λοίμωξη από WNV, με ή χωρίς έκδηλη συμπτωματολογία, όπως σκύλοι, γάτες, πρόβατα, χόιροι, βοοειδή, λαγοί, λάμα, ελάφια, ρακούνη, αρκούδες, λύκοι και σκίουροι.^{19,71} Όπως έχει περιγραφεί για τον άνθρωπο και τα άλογα, η ιαιμία στα είδη αυτά είναι πολύ μικρή και επομένως μη ικανή για τη διατήρηση του κύκλου μετάδοσης του ιού. Εκτός από θηλαστικά, ερπετά και αμφίβια, όπως φίδια, κροκόδειλοι, ιγκουάνα και βάτραχοι, είναι επίσης ευαίσθητα στη μόλυνση από WNV, και κάποια από αυτά αναπτύσσουν υψηλή ιαιμία.^{72,73} Βέβαια, για κανένα άλλο είδος, εκτός από τα άγρια πτηνά και τα κουνούπια, δεν είναι σίγουρη η συμβολή του στη διατήρηση και τη διασπορά του WNV στη φύση.⁴⁶

Άλλοι τρόποι μετάδοσης

Σε μικρό αριθμό ασθενών έχει περιγραφεί μετάδοση του ιού κατά την μεταμόσχευση οργάνων από μολυσμένο δότη,⁷⁴⁻⁷⁶ τη μετάγγιση μολυσμένων παραγώγων αίματος,⁷⁷⁻⁷⁹ διαπλακουντιακά από τη μητέρα στο έμβryo⁸⁰ και κατά το θηλασμό.⁸¹

Ο έλεγχος των αιμοδοτών κατά τις περιόδους έξαρ-

σης των κρουσμάτων εμφάνισης λοίμωξης από WNV στις περιοχές εμφάνισής τους ελαχιστοποίησε τις πιθανότητες μετάδοσης του ιού μέσω μεταγίσεων.^{46,77,82} Αναφορικά με τη μόλυνση κατά τη διάρκεια της κύησης, αυτή δε φαίνεται να έχει δυσάρεστες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται ενδεδειγμένος έλεγχος του εμβρύου σε περίπτωση μόλυνσης με WNV της εγκύου, ενώ οι κλινικοί γιατροί πρέπει να είναι ευαίσθητοποιημένοι και να αναφέρουν κάθε περιστατικό σίγουρης ή πιθανής λοίμωξης από τον ιό κατά τη διάρκεια της κύησης.⁸³ Ακόμη, έχουν τεκμηριωθεί περιστατικά μόλυνσης λόγω επαγγελματικής έκθεσης κατά το χειρισμό ιστών μολυσμένων ζώων μέσω διαδερμικού ενοφθαλμισμού.⁸⁴ Πρέπει να τονιστεί ότι ο ιός δε μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με την κοινωνική επαφή, τα σταγονίδια του βήχα ή τη σεξουαλική επαφή.

Κλινική εικόνα και παθογένεια της λοίμωξης από WNV

Οι περισσότερες ανθρώπινες λοιμώξεις συμβαίνουν το καλοκαίρι ή νωρίς το φθινόπωρο.⁸⁵ Η περίοδος επώασης από τη μόλυνση έως την έναρξη της κλινικής νόσου και την εμφάνιση συμπτωμάτων κυμαίνεται από 2 έως 14 ημέρες,⁸⁵ περίοδος που μπορεί να παραταθεί σε ασθενείς με διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος. Το 80% των ατόμων που μολύνονται με τον WNV παρουσιάζει υποκλινική εξέλιξη χωρίς εκδήλωση συμπτωμάτων.⁸⁶

Υπολογίζεται ότι περίπου 20% αυτών που μολύνονται με τον ιό αναπτύσσουν ήπια συμπτωματολογία, όπως μέτριο ή υψηλό πυρετό, κεφαλαλγία, πόνους στους μύς και τις αρθρώσεις, ναυτία και εμετό,⁸⁷ με ή χωρίς εξανθήματα,⁸⁸ που συχνά συνοδεύεται από λεμφοαδενοπάθεια. Αυτή η μορφή της νόσου, γνωστή ως πυρετός του Δυτικού Νείλου (West Nile Fever, WNF), διαρκεί συνήθως 4-7 ημέρες χωρίς να αφήνει κατάλοιπα, αλλά ορισμένοι ασθενείς παραπονούνται για έντονο αίσθημα κόπωσης και δυσφορίας κατά την περίοδο ανάρρωσης.⁸⁷ Μια μελέτη παρακολούθησης ασθενών με WNF έδειξε ότι το στάδιο ανάρρωσης διήρκεσε για περισσότερο από τρεις μήνες με έντονα συμπτώματα κόπωσης και μυϊκής αδυναμίας.^{61,88}

Περιστασιακά, σε ποσοστό <1%, συμβαίνει πρόσβολή του ΚΝΣ, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη νευροδιδευτικής νόσου (West Nile Neuroinvasive Disease, WNND) που εκδηλώνεται ως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα και οξεία χαλαρή παράλυση. Τα κλινικά χαρακτηριστικά αυτών των εκδηλώσεων ενδέχεται να επικαλύπτονται στον ίδιο ασθενή.⁸⁹ Κατά τη μηνιγγίτιδα παρατηρείται υψηλός πυρετός, έντονη κεφαλαλγία, φωτοφοβία και αυχενική δυσκαμψία, ενώ τα κλινικά σημεία Kernig

και Brudzinski μπορεί να βρεθούν κατά τη φυσική εξέταση του ασθενούς.^{89,90} Η εγκεφαλίτιδα χαρακτηρίζεται από αιφνίδιο υψηλό πυρετό, έντονη κεφαλαλγία, φωτοφοβία, μεταβολή του επιπέδου συνείδησης και της ψυχικής κατάστασης ή ακόμα και εστιακά νευρολογικά συμπτώματα, όπως αταξία, επιληπτικές κρίσεις ή δυσαρθρία.^{12,89} Υπάρχουν και αναφορές εμφάνισης κινητικών προβλημάτων και παρκινσονικών χαρακτηριστικών.⁹⁰ Κλινικές μη νευρολογικές εκδηλώσεις που εμφανίζονται έστω και σπάνια κατά τη διάρκεια της λοίμωξης από WNV περιλαμβάνουν ηπατίτιδα, παγκρεατίτιδα, μυοκαρδίτιδα και ραβδομύωση⁹¹⁻⁹³ και αρκετές οφθαλμικές επιπλοκές, όπως η οπτική νευρίτιδα, η χοριοαμφιβληστροειδίτιδα και οι αιμορραγίες του αμφιβληστροειδούς.⁹⁴

Η οξεία χαλαρή παράλυση μπορεί να συμβεί σε ένα στους δέκα ασθενείς με νευροδιδευτική νόσο από WNV,⁹⁵ η οποία χαρακτηρίζεται από ασύμμετρη αδυναμία των άκρων, ελάττωση αντανακλαστικών και αισθητικές διαταραχές. Η κλινική της εικόνα είναι παρόμοια με αυτή της πολιομυελίτιδας και απαιτείται διαφορική διάγνωση από το σύνδρομο Guillain-Barré (οξεία μεταλοιμώδης πολυριζονευρίτιδα).⁹⁶ Η πρόσβολή του εγκεφαλικού στελέχους και της ανώτερης αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού μπορεί να προκαλέσει κήλη των μεσοσπονδυλίων δίσκων και παράλυση των μεσοπλευρίων μυών με αποτέλεσμα την αναπνευστική ανεπάρκεια και μερικές φορές το θάνατο.⁹⁷

Ο κίνδυνος ανάπτυξης WNND αυξάνει με την ηλικία. Τα άτομα που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή νόσο και θάνατο είναι οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών, που λόγω υποκείμενων νοσημάτων έχουν επιβαρυνόμενο ιστορικό, αν και η WNND έχει αναφερθεί και σε νέους, καθώς και σε παιδιά.⁸⁵ Η μεγαλύτερη ηλικία συσχετίστηκε με δυσλειτουργία της μνήμης, μυϊκή αδυναμία και μόνιμη νευρολογική βλάβη.⁹⁸ Το ποσοστό θνησιμότητας από WNND ανέρχεται στο 10%^{99,100} και μακροχρόνιες νευρολογικές επιπτώσεις απαντώνται σε ποσοστό >50%.¹⁰¹⁻¹⁰³

Μια μελέτη παρακολούθησης της πορείας 22 επιζώντων WNND ασθενών στην Ελλάδα έδειξε ότι τα πιο κοινά συμπτώματα που παραμένουν ένα χρόνο μετά τη λοίμωξη είναι η ανορεξία (77,3%) και η μυϊκή αδυναμία (72,7%), ακολουθούμενα από την ανεπάρκεια μνήμης (36,4%) και την κατάθλιψη (22,7%). Επιπρόσθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενείς στη φάση ανάρρωσης μπορεί να παρουσιάζουν εμμηνουσα ή χρόνια λοίμωξη, όπως αυτή διαπιστώνεται από θετική PCR στα ούρα γεγονός που επιβεβαιώνει ιικό πολλαπλασιασμό στο νεφρικό ιστό.⁹⁶

Η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης έχουν προταθεί ως πιθανοί παράγοντες κινδύνου, αλλά σημαντικό ρόλο, εκτός του γήρατος, διαδραματίζει η

ανοσοκαταστολή σε μεταμοσχευμένους ή ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV) και οι κακοήθειες.^{85,104} Μελέτες σε πειραματόζωα έδειξαν ότι η φυσιολογική λειτουργία του συνόλου του ανοσοποιητικού συστήματος παίζει ουσιαστικό ρόλο για την αντιμετώπιση της λοίμωξης από τον WNV.^{105,106} Συγκεκριμένα, η ανοσολογική απόκριση που μεσολαβείται από τα Β-κύτταρα συμβάλλει στον έλεγχο του ιικού φορτίου και της διασποράς του ιού, ενώ η ελεγχόμενη από τα Τ-κύτταρα απόκριση είναι σημαντική στην κάθαρση του ιού από το ΚΝΣ.

Παθολογοανατομικά ευρήματα

Τα ιστολογικά ευρήματα της WNV εγκεφαλίτιδας περιλαμβάνουν περιαγγειακή φλεγμονή, μικρογλοιακά οζίδια, νέκρωση και απώλεια νευρώνων (εικόνα 8Α, Β).^{107,108} Οι εν τω βάθει πυρήνες, το στέλεχος και ο νωτιαίος μυελός φαίνεται ότι πλήττονται περισσότερο. Οι ασθενείς με χαλαρή παράλυση παρουσιάζουν περιαγγειακή λεμφοκυτταρική διήθηση στο νωτιαίο μυελό, μικρογλοιακά οζίδια και απώλεια κυττάρων του πρόσθιου κέρατος.¹⁰⁸ Φλεγμονή του νωτιαίου μυελού πα-

ρατηρήθηκε σε 17 από 23 άτομα που απεβίωσαν από WNNΔ. Εστίες απομυελίνωσης, γλοίωσης και περιστασιακών περιαγγειακών διηθήσεων μπορεί να βρεθούν σε άτομα με παρατεταμένη κλινική πορεία.¹⁰⁹

Στις ΗΠΑ, οι προσπάθειες απομόνωσης του WNV από ιστούς κατόπιν νεκροψίας ήταν αποτυχημένες πριν το 2001. Όμως ο ιός απομονώθηκε μετά θάνατον από 2 ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς με φαινομενικά υψηλά ιικά φορτία.¹¹⁰ Η ανοσοϊστοχημική (IHC) χρώση αποκάλυψε αντιγόνα του WNV σε ~50% των θανατηφόρων κρουσμάτων WNNΔ. Η IHC χρώση χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε ασθενείς που καταλήγουν την πρώτη εβδομάδα της νόσου όταν οι συγκεντρώσεις του ιικού αντιγόνου στους ιστούς του ΚΝΣ είναι υψηλές.¹⁰⁸ Τα ιικά αντιγόνα παρατηρούνται συνήθως εντός των νευρώνων, στο εγκεφαλικό στέλεχος και το πρόσθιο κέρας (εικόνα 8Γ). Γενικά, η ανίχνευση των αντιγόνων είναι εστιακή και σποραδική, εκτός από τους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς όπου είναι εκτεταμένη σε όλο το ΚΝΣ.¹⁰⁸ Η απεικόνιση των WNV σωματίων με ηλεκτρονική μικροσκοπία είναι σπάνια. Όταν όμως επιτευχθεί τότε τα σωματίδια εμφανίζονται μέσα στο ενδοπλασματικό δίκτυο των νευρώνων (εικόνα 8Δ).¹⁰⁹

Εικόνα 8

Τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά του WNV σε ανθρώπινους ιστούς. Στις εικόνες Α και Β διακρίνονται φλεγμονή, μικρογλοιακά οζίδια και νέκρωση κατά την εγκεφαλίτιδα που προκαλείται από τον WNV. Η εικόνα Γ παρουσιάζει την ανίχνευση του WNV αντιγόνου (κόκκινες περιοχές) σε νευρώνες με ανοσοϊστοχημική χρώση. Η εικόνα Δ αντιστοιχεί σε ηλεκτρονική μικρογραφία του WNV στο ενδοπλασματικό δίκτυο ενός νευρικού κυττάρου (βέλος). Κλίμακα = 100nm.¹⁰⁹

Εικόνα 9 Χρονοδιάγραμμα WNV ιαιμίας και ανοσολογικής απόκρισης

Διάγνωση της λοίμωξης από WNV

Οι κλινικές εργαστηριακές μελέτες ρουτίνας δεν κάνουν διάκριση των WNV λοιμώξεων από άλλες ιογενείς λοιμώξεις. Οι ασθενείς με WNNΔ παρουσιάζουν λεμφοκυτταρική πλειοκυττάρωση στο ENY (συνήθως <math><500\text{ κυτ./}\mu\text{L}</math>) (τα ουδετερόφιλα μπορεί να επικρατήσουν νωρίς στην πορεία της λοίμωξης),^{111,112} υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών (συνήθως <math><150\text{ mg/dL}</math>) και φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης. Οι ασθενείς με εγκεφαλίτιδα μπορεί να αναπτύξουν σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης (SIADH, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone), με αποτέλεσμα υπονατρίαμια. Οι ηλεκτρολύτες, η ηπατική και η νεφρική λειτουργία είναι σε φυσιολογικά επίπεδα.

Η αξονική τομογραφία δε βοηθά στη διάγνωση, αλλά μπορεί να αποκλείσει άλλα αίτια μηνιγγοεγκεφαλίτιδας. Ωστόσο, ηλεκτροεγκεφαλικές ανωμαλίες αναφέρονται συχνά σε ποσοστό 50-80% και αντανakλούν βραδεία δραστηριότητα στην πρόσθια ή την κροταφική περιοχή του εγκεφάλου.^{112,113} Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας του εγκεφάλου είναι συχνά φυσιολογικά, αλλά ανωμαλίες σήματος μπορεί να παρατηρηθούν στα βασικά γάγγλια, το θάλαμο και το εγκεφαλικό στέλεχος ασθενών με εγκεφαλίτιδα και στον προμήκη σε ασθενείς με χαλαρή παράλυση. Κλινικά χαρακτηριστικά και ηλεκτροδιαγνωστικές δοκιμές μπορούν να βοηθήσουν στη διαφοροποίηση της εικόνας παραλυτικής συνδρομής

που αναφέρεται μετά από WNV λοίμωξη, από το σύνδρομο Guillain-Barré.¹¹⁴

Η κλινική διάγνωση της WNV λοίμωξης επιβεβαιώνεται εργαστηριακά με ανίχνευση IgM αντισωμάτων έναντι του WNV στο ENY και με αυξανόμενους τίτλους αντι-WNV IgG αντισωμάτων σε διαδοχικά δείγματα ορού ή ENY με ανοσοενζυμική μέθοδο ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Τα IgM αντισώματα μπορούν να ανιχνευτούν στο ENY και στον ορό μεταξύ της 8ης και της 21ης ημέρας της νόσου. Στις νευροδιεισδυτικές μορφές της νόσου ανιχνεύονται ήδη κατά την έναρξη των νευρολογικών συμπτωμάτων, ενώ στις ήπιες μορφές εμφανίζονται αργότερα. Επειδή δε διαπερνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, η ανεύρεσή τους στο ENY υποδηλώνει τοπική παραγωγή και κατ'επέκταση βέβαιη προσβολή του ΚΝΣ. Οι μέγιστοι τίτλοι τους παρατηρούνται 18 ημέρες μετά τη μόλυνση, αλλά εκτιμάται ότι μπορούν να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα κατά μέσο όρο για 7-8 μήνες,^{115,116} γεγονός που συμφωνεί με αναφορές ορολογικών μελετών σε άλλους φλαβοϊούς, όπως οι ιοί του δαγκείου πυρετού και της εγκεφαλίτιδας του St. Louis. Στον άνθρωπο, μετρήσιμα επίπεδα αντι-WNV IgG, που συμβάλουν στην κάθαρση από τον ιό και στη μακροχρόνια προστασία από μελλοντική νέα μόλυνση, εμφανίζονται στον ορό τη δεύτερη ή την τρίτη εβδομάδα της νόσου, όταν τα περισσότερα συμπτώματα έχουν εξαφανιστεί και παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα (εικόνα 9).¹¹⁷

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ορολογική διάγνωση των WNV λοιμώξεων είναι οι διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλους φλαβοϊούς, ιδιαίτερα με αυτούς που ανήκουν στην ίδια ορολογική ομάδα.⁹⁶ Μελέτη του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Αρμποϊών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έδειξε ότι κατά τη διάρκεια της επιδημίας του 2010 παρατηρήθηκαν διασταυρούμενες αντιδράσεις τόσο στα IgM όσο και στα IgG αντισώματα, ωστόσο, οι τίτλοι των αντισωμάτων έναντι του WNV ήταν πολύ μεγαλύτεροι από αυτούς των αντισωμάτων έναντι του ιού του δάγκειου πυρετού.¹¹⁸ Επιπλέον, σε διαδοχικά δείγματα ορού αίματος, παρατηρήθηκε αύξηση του τίτλου των αντισωμάτων έναντι του WNV σε αντίθεση με τους τίτλους των αντι-DENV αντισωμάτων.

Ακόμη είναι δυνατό να παρατηρηθούν ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε ασθενείς που έχουν εμβολιαστεί κατά του κίτρινου πυρετού και της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, οπότε για τη σωστή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η λήψη λεπτομερών ιστορικού από τον ασθενή, ιδιαίτερα όσον αφορά το πρόγραμμα εμβολιασμού του και τις μετακινήσεις του σε ενδημικές περιοχές. Η διαδικασία της οροεξουδετέρωσης (PRNT, plaque-reduction neutralization test) που εφαρμόζεται σε εξειδικευμένα εργαστήρια ανιχνεύει εξουδετερωτικά αντισώματα και συμβάλει στον προσδιορισμό του φλαβοϊού που είναι υπεύθυνος για τη λοίμωξη και τον αποκλεισμό των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.

Εφόσον τα IgM αντισώματα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, που μπορεί να ξεπερνά και τις 500 ημέρες, είναι πιθανό να επικαλύπτονται οι εποχές μολυσματικότητας και μετάδοσης του WNV και να προκύπτουν προβλήματα διάκρισης της οξείας από την παρελθούσα λοίμωξη. Το πρόβλημα αυτό επιλύεται με τη μελέτη της λειτουργικής συνάφειας των αντισωμάτων, καθώς η ισχύς σύνδεσης αντιγόνου-αντισώματος είναι χαμηλή στην πρόσφατη λοίμωξη και αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Μικρής συνάφειας IgG αντισώματα (avidity index < 40%) παρουσία IgM αντισωμάτων τεκμηριώνουν την οξεία φάση της νόσου, ενώ μεγάλης συνάφειας (> 60%) υποδηλώνουν ότι ο χρόνος λοίμωξης είναι μεγαλύτερος των τριών μηνών ή ότι έχουν προκύψει ως αναμνηστική απόκριση σε παλαιότερη έκθεση σε κάποιο φλαβοϊό.¹¹⁹⁻¹²¹

Η WNV λοίμωξη μπορεί επίσης να διαγνωστεί με ανίχνευση του ιού σε δείγματα ENY, ορού ή ιστών με μοριακές μεθόδους, όπως η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και η εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος (NAAT, nucleic acid amplification test). Όμως, η διαγνωστική αξία τους είναι περιορισμένη λόγω της σύντομης διάρκειας της ιαιμίας. Όταν ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα της νόσου, το στάδιο της ιαιμίας έχει παρέλθει και η εφαρμογή της PCR δίνει αρνητικά απο-

τελέσματα. Εκτός του ολικού αίματος και του ορού, PCR μπορεί να εφαρμοστεί σε ούρα, όπου το γενετικό υλικό του ιού παραμένει σε υψηλά, ανιχνεύσιμα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθούν τόσο στη διάγνωση, όσο και στην παρακολούθηση ασθενών με WNV λοίμωξη.¹²²⁻¹²⁴ Οι πιθανότητες ανίχνευσης αυξάνονται σε ανοσοκατασταλμένους και ανοσοανεπαρκείς ασθενείς που εμφανίζουν παρατεταμένη ιαιμία, αποτυχία ορομετατροπής ή καθυστερημένη ανοσολογική απόκριση στη λοίμωξη. Ακόμη, οι μοριακές μέθοδοι παρουσιάζουν υψηλή ευαισθησία και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο κατά τον έλεγχο προϊόντων αίματος και την επιτήρηση κουνουπιών και πτηνών.⁴⁶

Η καλλιέργεια του ιού σε κυτταρικές σειρές ή σε πειραματόζωα αποτελεί τη μέθοδο αναφοράς, αλλά πραγματοποιείται αποκλειστικά σε εργαστήρια αναφοράς με εγκαταστάσεις βιοασφάλειας επιπέδου III (Biosafety Cabinet Class III). Πρόκειται για μια επίπονη και χρονοβόρα μέθοδο που συνήθως αποβαίνει αρνητική λόγω του χαμηλού βαθμού ιαιμίας.

Με βάση της οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) για τη διάγνωση λοίμωξης από WNV, η κατάσταση του ασθενούς θα πρέπει να παρουσιάζει τουλάχιστον ένα από τα κλινικά κριτήρια και ένα από τα εργαστηριακά κριτήρια. Τα κλινικά κριτήρια περιλαμβάνουν (i) εγκεφαλίτιδα (οξεία διαταραχή επιπέδου συνείδησης και πυρετός), (ii) άσηπτη μηνιγγίτιδα, (iii) άλλες οξείες κλινικές εκδηλώσεις κεντρικού και περιφερικού κεντρικού συστήματος (σπασμοί, παράλυση, διαταραχές αισθητικότητας κλπ) και (iv) πυρετό χωρίς κλινικές εκδηλώσεις από το νευρικό σύστημα και απουσία άλλης πιθανής διάγνωσης. Τα εργαστηριακά κριτήρια περιλαμβάνουν (i) την απομόνωση / ανίχνευση του ιού σε αίμα / ENY / άλλο ιστό, (ii) την ανίχνευση ειδικών έναντι του ιού IgM αντισωμάτων στο ENY και (iii) την ανίχνευση στον ορό υψηλών τίτλων ειδικών IgM αντισωμάτων ή την αύξηση του τίτλου των ειδικών IgG αντισωμάτων σε διαδοχικά δείγματα ορού (www.keelrno.gr).

Θεραπεία της λοίμωξης από WNV

Δεν υπάρχει ειδική θεραπευτική αγωγή για τις WNV λοιμώξεις και η αντιμετώπιση είναι κυρίως συμπτωματική. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στη νευροδισδυτική μορφή της νόσου, απαιτείται νοσοκομειακή περίθαλψη, μερικές φορές σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, μηχανική αναπνευστική υποστήριξη και πρόληψη δευτερογενών λοιμώξεων.

Η κατάλληλη αντιική θεραπεία της WNV λοίμωξης πρέπει να περιλαμβάνει σκευάσματα που να έχουν ως

στόχο τον πολλαπλασιασμό του ιού, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας νευρολογικής βλάβης και τη μείωση εμφάνισης ανθεκτικών στελεχών.⁴⁶ Η μελέτη της εύρεσης κατάλληλης αντιικής αγωγής δεν στρέφεται μόνο στην ανακάλυψη νέων μορίων, αλλά και στη χρησιμοποίηση υπαρχόντων σκευασμάτων. Η ριμπαβιρίνη, γνωστό αντιϊκό φάρμακο, παρά την επιτυχή δράση της σε *in vitro* μελέτες και σε μελέτες σε πειραματόζωα, δυστυχώς ήταν αναποτελεσματική όταν χορηγήθηκε σε ασθενείς με WNV λοίμωξη.¹²⁵ Παρόμοια είναι τα δεδομένα από τη χρήση του μυκοφαινολικού οξέος (mycophenolic acid), σκεύασμα το οποίο χορηγείται ως ανοσοκατασταλτικό στην πρόληψη απόρριψης μοσχεύματος και το οποίο *in vitro* διαπιστώθηκε ότι αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του WNV.¹²⁶ Το βαλπροϊκό νάτριο (sodium valproate), φάρμακο χορηγούμενο σε ασθενείς με επιληψία και διπολικές διαταραχές, αν και φάνηκε να έχει δράση έναντι του WNV σε κυτταροκαλλιέργειες, ήταν αναποτελεσματικό όταν χορηγήθηκε σε πειραματικά μοντέλα.^{46,127}

Άλλα πιθανά αντιϊκά σκευάσματα είναι ουσίες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα στην αντιμετώπιση της WNV λοίμωξης. Τέτοια ανοσοτροποιοτικά σκευάσματα είναι παράγωγα της ιντερφερόνης (INF) ή ουσίες που ενισχύουν την παραγωγή της. Είναι γεγονός ότι η INF παίζει ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της λοίμωξης από WNV και ασθενείς που έχουν λάβει εξωγενώς τέτοιου είδους σκευάσματα, παρουσίασαν μείωση των επιπλοκών από τη λοίμωξη.¹²⁶

Η δράση των αντισωμάτων που έχουν δοκιμαστεί στρέφεται είτε έναντι των WNV ιικών σωματιδίων με στόχο την εξουδετέρωσή τους, είτε έναντι της NS1 πρωτεΐνης.¹²⁶ Παθητική χορήγηση αντι-WNV αντισωμάτων είναι προστατευτική και θεραπευτική, ενώ δεν προκαλεί ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως περιγράφεται για άλλους φλαβοϊούς. Η χορήγηση αυτών είναι πολύ χρήσιμη σε ηλικιωμένους και ανοσοκατεσταμένους ασθενείς, που εξάλλου έχουν και το μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης νευροδιεσδυτικής νόσου. Τα αντισώματα χορηγούνται ενδοφλεβίως και προέρχονται, είτε από ανθρώπους που έχουν περάσει τη νόσο, είτε παράγονται τεχνητά στο εργαστήριο. Πρόσφατα έχουν παραχθεί και μονοκλωνικά αντισώματα και πιστεύεται ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση της WNV λοίμωξης.^{128,129}

Εμβόλια

Παρά τις σημαντικές προόδους που έχουν γίνει σε ερευνητικό επίπεδο, δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα στην κυκλοφορία ειδικό εμβόλιο για τον άνθρωπο. Επι-

πλέον δεν έχει επιβεβαιωθεί το σχετικό όφελος από τυχόν εφαρμογή του.⁴⁶ Για τα άλογα υπάρχουν εμβόλια που εφαρμόζονται σε ΗΠΑ και Ευρώπη και έχουν βοηθήσει στη μείωση εμφάνισης κρουσμάτων λοίμωξης από WNV.^{130,131}

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί εμβόλια βασισμένα (i) στη χρήση ζωντανού, αδρανοποιημένου ιού που προέρχεται από καλλιέργεια σε κύτταρα ή από εγκέφαλο ποντικών, (ii) στην τεχνική του ανασυνδυασμένου DNA και (iii) στη χρήση ιικών πρωτεϊνών, ολόκληρων ή τμημάτων αυτών.^{130,132} Τα εμπορικά διαθέσιμα για τα άλογα εμβόλια έχουν ως αντιγόνο την πρωτεΐνη prM-E και είναι (i) χιμαιρικό ανασυνδυασμένο σε canarypox virus: Recombitek® Equine WNV (ΗΠΑ) και Proteq West Nile® (Ευρώπη), (ii) χιμαιρικό εμβόλιο που συνδυάζει τις πρωτεΐνες YFV NS και WNV prM-E: PreveNile® (διαθέσιμο μόνο στις ΗΠΑ, αποσύρθηκε το 2010) και (iii) DNA εμβόλιο και ενισχυτικό: West Nile-Innovator® DNA (διαθέσιμο μόνο στις ΗΠΑ). Επίσης υπάρχουν εμβόλια δύο τύπων, ένα που περιέχει ολόκληρο τον ιό αδρανοποιημένο με φορμαλδεΐδη και ένα που περιέχει ζωντανό εξασθενημένο ιό, τα οποία έχουν χορηγηθεί με επιτυχία σε οικόσιτες χήνες στο Ισραήλ.¹³³

Η επιτυχημένη εφαρμογή κτηνιατρικών εμβολίων ενισχύει την έρευνα για την ανάπτυξη εμβολίων στον άνθρωπο, με σκοπό την εφαρμογή τους σε άτομα υψηλού κινδύνου για λοίμωξη από WNV.⁴⁶ Πρόσφατα μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια φάσεων I και II του εμβολίου ChimeriVax-WN02 σε διάφορες ηλικιακές ομάδες. Το εμβόλιο φέρει ζώντα εξασθενημένο χιμαιρικό ιό καθώς στον ιό κίτρινου πυρετού (yellow fever 17D virus) έχει αντικατασταθεί το γονίδιο της prM-E πρωτεΐνης του φακέλου από το αντίστοιχο γονίδιο του WNV NY99. Διαπιστώθηκε ότι ήταν ιδιαίτερα ανοσογονικό σε νεότερους ενήλικες και σε ηλικιωμένους και καλά ανεκτό σε όλα τα δοσολογικά σχήματα και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.^{134,135}

Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στη μετάδοση του WNV

Κλιματικές συνθήκες

Οι καιρικές συνθήκες είναι αβιοτικοί παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ικανότητα του φορέα να αποκτήσει, να διατηρήσει και να μεταδώσει τον WNV. Η παρουσία ευνοϊκών φυσικών οικοτόπων για φορείς και ξενιστές, οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες και ο εποχικός συγχρονισμός τους είναι συστατικά ζωτικής σημασίας για ένα επιτυχημένο κύκλο μετάδοσης.^{136,137}

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Υπό κανονικές συνθήκες ο κύκλος αναπαραγωγής του

WNV απαιτεί 10-12 ώρες.¹³⁸ Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον ρυθμό ανάπτυξης των κουνουπιών,¹³⁹ μειώνουν το χρονικό διάστημα μεταξύ των γευμάτων αίματος και επιταχύνουν την ανάπτυξη του ιού μέσα στα κουνούπια διαβιβαστές,^{140,141} που ζουν για περίπου 2 εβδομάδες. Όσο πιο γρήγορα αντιγράφεται ένας ιός, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να φθάσει σε μολυσματικά επίπεδα ικανά για αποτελεσματική μετάδοση της νόσου, ενώ το κουνούπι είναι ακόμα ζωντανό και ικανό να δαγκώνει.¹⁴⁰

Ο WNV ανιχνεύεται σε διαφορετικές υπο-κλιματικές περιοχές (για παράδειγμα από τον Καναδά έως τις τροπικές περιοχές της Αμερικής)³ και παρά το γεγονός ότι αντιγράφεται σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, από 14°C σε ποικιλόθερμα κουνούπια,¹³⁶ έως 45°C σε πτηνά με εμπύρετο,¹⁴² ο κύκλος αντιγραφής του ολοκληρώνεται πιο γρήγορα σε κουνούπια σε υψηλότερες θερμοκρασίες.¹⁴³ Η συσχέτιση της υπερβολικής ζέστης με την ένταση της επιδημίας έχει επιβεβαιωθεί και στον άνθρωπο.^{144,145}

Η καταγραφή κρουσμάτων WNF στην Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες, έχει συσχετιστεί με ευνοϊκές θερμοκρασίες περιβάλλοντος για τον πολλαπλασιασμό των κουνουπιών.¹⁴⁶ Ένα πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η επιδημία που ξέσπασε το καλοκαίρι του 2010, όταν η νοτιοανατολική Ευρώπη γνώρισε μια άνευ προηγουμένου έξαρση στον αριθμό των κρουσμάτων WNF και WNND σε ανθρώπους. Οι περισσότερες περιπτώσεις αναφέρθηκαν μεταξύ της 26ης Ιουνίου και της 31ης Οκτωβρίου, ενώ το κυρίως ξέσπασμα παρατηρήθηκε από το τέλος Ιουλίου μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου και κορυφώθηκε μεταξύ της 23ης Αυγούστου και 5ης Σεπτεμβρίου.⁶ Πριν την εμφάνιση των επιδημιών σημειώθηκαν εξαιρετικά ζεστές περιόδους. Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα από τα τέλη Ιουλίου έως τα μέσα Αυγούστου ήταν πολύ ζεστό στη Ρωσία (αποκλίσεις > 9°C πάνω από το μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών), στη Ρουμανία και την Τουρκία (> 5°C), και σε μικρότερο βαθμό στην Ελλάδα (> 3°C).¹³⁷ Αυτό το καυτό καλοκαίρι ήταν μέρος μιας συνεχιζόμενης τάσης αύξησης της θερμοκρασίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, αυτή η τάση κορυφώθηκε την τελευταία δεκαετία που έληξε το 2010, το οποίο ήταν επίσης ένα από τα τρία θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί ποτέ. Κατά τη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού, η νοτιοανατολική Ευρώπη υπόμεινε μεγάλους και δυνατούς καύσωνες και γνώρισε μια σειρά ρεκόρ, διαδοχικών ζεστών νυχτών.¹⁴⁷

Οι Paz και οι συνεργάτες περιέγραψαν τους κλιματικούς παράγοντες της επιδημίας του 2010 στην Ευρασία και η θερμοκρασία αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα.¹³⁷ Οι χώρες που βρίσκονται σε βόρεια γεωγραφικά πλάτη χαρακτηρίζονται από στατιστικά ση-

μαντική συσχέτιση της θερμοκρασίας με τον αριθμό των περιστατικών WNF, τα οποία εμφανίζονται με χρονική καθυστέρηση περίπου τεσσάρων εβδομάδων από την καταγραφή των αυξημένων θερμοκρασιών. Αντίθετα, οι χώρες που βρίσκονται νοτιότερα παρουσίασαν ανάλογες συσχετίσεις χωρίς τις αντίστοιχες καθυστερήσεις.

Ο WNV τείνει να εξαπλώνεται σε νέες περιοχές κατά τη διάρκεια ετών με πάνω από το κανονικό θερινές θερμοκρασίες.³ Οι επιδημίες στη Νέα Υόρκη, το Ισραήλ και την Ευρώπη υποδεικνύουν ότι ακόμη και αν το καλοκαίρι μετά το πρώτο ξέσπασμα που συνέπεσε με την υπερβολική ζέστη είναι λιγότερο ζεστό, η νόσος μπορεί να γίνει ενδημική στην περιοχή.^{13,30,34,40} Πράγματι, τα κρούσματα WNF στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών του 2011 και του 2012 σημειώθηκαν στις περιοχές που είχαν εμφανιστεί τα κρούσματα του 2010 (εικόνα 1). Είναι επομένως λογικό ότι η αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, μπορεί να συμβάλλει στη διαδικασία με την οποία η νόσος που προκαλείται από τον WNV γίνεται ενδημική στην Ευρώπη.

Στις εύκρατες περιοχές, ο κίνδυνος μόλυνσης των ιπποειδών από τον WNV φαίνεται να είναι μεγαλύτερος από τον Αύγουστο μέχρι και τον Οκτώβριο, όταν τα κουνούπια βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο της δραστηριότητάς τους, ενώ στις υποτροπικές περιοχές η περίοδος υψηλού κινδύνου είναι περισσότερο εκτεταμένη μέχρι του σημείου να μην μπορεί πλέον να οριοθετηθεί επακριβώς και να παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.¹⁴⁸ Πιο συγκεκριμένα, σε περιοχές της εύκρατης ζώνης μεταξύ της πολικής και της τροπικής ζώνης του αντίστοιχου βόρειου-νότιου ημισφαιρίου (από 66°33' που αντιστοιχεί στον αρκτικό κύκλο έως 23°27' που αντιστοιχεί στον τροπικό), τα περιστατικά WNV λοιμώξεων συμβαίνουν κυρίως στα τέλη του καλοκαιριού ή στις αρχές του φθινοπώρου, ενώ στα νότια κλίματα όπου οι θερμοκρασίες είναι ηπιότερες, ο WNV μπορεί να μεταδοθεί όλο το χρόνο.¹⁴⁹ Λόγω των κλιματικών μεταβολών, τα κουνούπια έχουν επεκταθεί σε πιο ακραία γεωγραφικά πλάτη και υψόμετρα, οπότε έρχονται σε επαφή με νέους πληθυσμούς ξενιστών και διαφορετικά είδη διαβιβαστών για την εξασφάλιση τροφής.¹⁵⁰

Παράλληλα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την δραστηριότητα των κουνουπιών. Για παράδειγμα, θερμοκρασίες άνω των 30°C μειώνουν την επιβίωση των προνυμφών του *Cx. tarsalis*¹⁵¹ και επιβραδύνουν την ανάπτυξη του WNV σε *Cx. univittatus*.³

Τέλος, οι κλιματικές συνθήκες εκτός από την αφθονία των κουνουπιών, επηρεάζουν και τη μετανάστευση των πτηνών στο χώρο και το χρόνο. Έχει

αποδειχθεί ότι η βραχυπρόθεσμη μεταβολή των καιρικών συνθηκών προωθεί την ευελιξία στην επιλογή διαδρομών. Σε μια προσπάθεια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή τα μεταναστευτικά πτηνά μεγάλων αποστάσεων προτιμούν να σταματήσουν νωρίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές (ομίχλη, ισχυροί άνεμοι) ενώ αυτά των μικρών αποστάσεων δεν μεταναστεύουν.⁶

Βροχόπτωση

Αν και τα πρότυπα εμφάνισης της νόσου επηρεάζονται από την ποσότητα της βροχόπτωσης, το αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και την οικολογία των κουνουπιών φορέων.¹⁵²

Βροχόπτωση πάνω από το μέσο όρο μπορεί να οδηγήσει σε δραματική αύξηση του αριθμού θέσεων αναπαραγωγής των κουνουπιών, σε υψηλότερη αφθονία των κουνουπιών και σε αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ασθενειών,¹⁵³ καθώς επηρεάζεται η δυναμική μετάδοσης του ιού, εφόσον εισαχθεί στο οικοσύστημα της περιοχής.¹⁵⁴ Σύμφωνα με τη μελέτη των Sovereow και συν., υπάρχουν θετικές συσχετίσεις μεταξύ της βαριάς βροχόπτωσης (≥ 50 mm μέσα σε μια μέρα) και της υψηλότερης συχνότητας εμφάνισης WNF στις Ηνωμένες Πολιτείες.¹⁵⁴ Σε μια μελέτη σχετικά με την έναρξη της WNV λοίμωξης σε άλογα στην Ευρώπη κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2010, διαπιστώθηκε ότι ο καιρός στις πόλεις Τράπανι (Σικελία, Ιταλία), Καμπομπάσο (Μολίζε, Ιταλία) και Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), ήταν περισσότερο βροχερός από το συνηθισμένο τον Ιούλιο. Αυτές οι βροχοπτώσεις συνέβαλαν στην αύξηση της διαθεσιμότητας του στάσιμου ύδατος, που είναι ιδανικός τόπος αναπαραγωγής των κουνουπιών. Στο Γιβραλτάρ παρατηρήθηκε αύξηση των βροχοπτώσεων τον Αύγουστο, ένα μήνα αργότερα από ό,τι στις παραπάνω περιοχές, γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνεύσει την καθυστέρηση εμφάνισης της νόσου.¹³⁷

Από την άλλη πλευρά, οι έντονες βροχοπτώσεις παρέχουν άφθονο τρεχούμενο νερό που αραιώνει την οργανική ύλη, ξεπλένει τις τάφρους και τα κανάλια αποστράγγισης που χρησιμοποιούνται από τις προνύμφες των *Culex*.¹⁵⁵ Οι Koenraadt και Harrington απέδειξαν πειραματικά ότι οι προνύμφες *Cx. pipiens* απομακρύνθηκαν μετά από αρκετά μεγάλη έκθεση σε βροχή.¹⁵⁶

Σε περιόδους ξηρασίας, μέρος των υδάτων που λιμνάζουν σε τόπους αναπαραγωγής των κουνουπιών εξατμίζεται, οπότε αυξάνεται η συγκέντρωση της οργανικής ύλης, το νερό γίνεται όλο και πιο ευτροφικό και ευνοεί την επιβίωση των προνυμφών *Cx. pipiens*.¹⁵⁵ Η παρατεταμένη ξηρασία κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι διαταράσσει τα πολύπλοκα τροφικά πλέγματα των υγροτόπων που συμβάλλουν στον περιορισμό

των προνυμφών κουνουπιών,¹⁵¹ καθώς οδηγεί σε μείωση του αριθμού των θηρευτών των κουνουπιών, όπως είναι οι βάτραχοι και οι λιβελλούλες (εικόνα 10). Επιπλέον, η ξηρασία οδηγεί σε συνωστισμό πτηνών και ζώων γύρω από τις υπόλοιπες πηγές ύδατος και διαμορφώνει ένα περιβάλλον που παρέχει στα κουνούπια πρόσβαση σε άφθονα γέυματα αίματος, επιτρέπει την ανάπτυξη και συντήρηση ακόμα μεγαλύτερου πληθυσμού κουνουπιών και διευκολύνει την επιζωοτική κυκλοφορία του WNV σε πληθυσμούς δυνητικών ξενιστών και φορέων.¹⁵⁷ Η εξέταση των τριών μεγάλων WNV επιδημιών της Ρουμανίας, της Νέας Υόρκης και της Ρωσίας κατά τις οποίες είχαν παρατηρηθεί υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η πολύμηνη ξηρασία, ιδίως την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού, σχετίζεται με την εμφάνιση WNV κρουσμάτων στις αστικές περιοχές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.¹⁵⁸ Ένα πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το ξέσπασμα WNF στο Τέξας (ΗΠΑ) το καλοκαίρι του 2012 που αποδόθηκε εν μέρει σε συνθήκες ξηρασίας, που οδήγησαν στη μείωση των τρεχούμενων υδάτων και τη δημιουργία εκτεταμένων περιοχών με λιμνάζοντα ύδατα.¹⁵⁹

Σχετική υγρασία

Με βάση μελέτες που εξετάζουν τη σχέση της σχετικής υγρασίας και της μετάδοσης του ιού προκύπτουν συσχετίσεις μεταξύ της νοσηρότητας του WNF και της εβδομαδιαίας σχετικής υγρασίας στην Ευρώπη.¹³⁷ Χαρακτηριστικό παράδειγμα η στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της σχετικής υγρασίας στη μητρόπολη του Τελ Αβίβ (Ισραήλ) και των ημερομηνιών εισαγωγής των ασθενών με WNF στο νοσοκομείο.¹⁴⁵ Οι παραπάνω μελέτες τονίζουν ότι η θερμοκρασία του αέρα είναι καλύτερος προγνωστικός δείκτης για την αύξηση του αριθμού WNF περιστατικών από την υγρασία του αέρα.

Χαρακτηριστικά τοπίου και χρήση γης

Το τοπίο σαν όρος εστιάζεται στα ανθρωπογενή, φυσικά ή βιολογικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που έχουν οπτική οντότητα. Η τοπογραφία, η υγρασία του εδάφους και τα επιφανειακά ύδατα παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αναπαραγωγής των ξενιστών¹⁶⁰ και στην ικανότητα του ιού να γίνει ενδημικός. Το *Cx. pipiens* απαντάται στο αστικό τοπίο και αναπτύσσεται σε τεχνητές λίμνες ή δεξαμενές ύδατος με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη,¹⁶¹ ενώ το *Cx. restuans* χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα ενδιαιτημάτων.

Στην Ευρώπη, η κυκλοφορία του WNV περιορίζεται κυρίως σε δύο μορφές χρήσης γης. Ο ιός κυκλοφορεί σε αγροτικές περιοχές, όπου οι υγρότοποι, γνωστοί για την αφθονία και την ποικιλότητα της άγριας πανί-

Εικόνα 10

Υπόθεση σύνδεσης της μετάδοσης του WNV με τους κλιματικούς παράγοντες. (1) οι ήπιοι χειμώνες επιτρέπουν την επιβίωση των μολυσμένων κουνουπιών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, (2) η ξηρασία την άνοιξη ή νωρίς το καλοκαίρι συγκεντρώνει φορείς και ξενιστές γύρω από πηγές ύδατος και μειώνει τους πληθυσμούς των θηρευτών των κουνουπιών, (3) οι καλοκαιρινές βροχοπτώσεις επιτρέπουν την επέκταση των πληθυσμών των κουνουπιών και (4) η καλοκαιρινή ζέση καθιστά δυνατή την επώαση και τη μετάδοση του ιού.¹⁵⁰

δας τους, χρησιμεύουν ως καταφύγιο πτηνών και ζώων και προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για εμφάνιση ενδημικών κύκλων του WNV. Τα υδρόβια και τα παρυδάτια πτηνά ζουν ή διαχειμάζουν στους υγρότοπους και τα αποδημητικά παραμένουν εκεί για λίγο, στο ταξίδι τους από τη Βόρεια Ευρώπη προς την Αφρική και αντίθετα.

Οι υγρότοποι είναι οικοσυστήματα που περιλαμβάνουν αβαθείς υδάτινες εκτάσεις με τρεχούμενα ή λιμνάζοντα ύδατα, ποτάμια με τις παρόχθιες περιοχές τους, εκβολές ποταμών, έλη και τυρφώδεις περιοχές. Οι περισσότερες WNV επιδημίες στην Ευρώπη έχουν συμβεί σε περιοχές υγροτόπων, όπως το δέλτα του Ροδανού στη νότια Γαλλία, του Βόλγα στη νότια Ρωσία και του Δούναβη στη Ρουμανία.⁵ Το δέλτα του Αξιού ποταμού που τροφοδοτείται από τους ποταμούς Αξιό, Αλιάκμονα, Γαλλικό και Λουδία αποτέλεσε το επίκεν-

τρο της επιδημίας του 2010 στην Ελλάδα.¹⁶² Στις περιοχές αυτές, τα κουνούπια που τρέφονται με το αίμα πτηνών (*Culex pipiens pipiens*, *Cx. modestus*) ευδοκίμουν και η μετάδοση του ιού μεταξύ πτηνών και κουνουπιών μπορεί να καταστεί ανεξέλεγκτη.

Η εισαγωγή του WNV στην Ευρώπη υποτίθεται ότι προκαλείται από τα αποδημητικά πτηνά, που μπορεί να έχουν μολυνθεί στην Αφρική, και μεταφέρουν τον ιό βόρεια κατά τη μετανάστευσή τους την άνοιξη.^{163,164} Η υπόθεση αυτή βασίζεται σε ευρήματα που προκύπτουν από τον ορολογικό έλεγχο των αποδημητικών πτηνών^{165,166} και ερμηνεύει τη γεωγραφική διασπορά του ιού και το χρονοδιάγραμμα εμφάνισης εστιών WNV κρουσμάτων. Επίσης, ερμηνεύεται η συχνή καταγραφή κρουσμάτων σε ή κοντά σε υγρότοπους καθώς και σε αστικές περιοχές, όπου συνυπάρχουν πληθυσμοί φορέων και ξενιστών.¹⁶³ Ο ρόλος των απο-

δημητικών πτηνών στη διασπορά του WNV στην Ευρώπη έχει αξιολογηθεί σε διάφορες μελέτες που αφορούν τη Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη¹⁶⁶⁻¹⁷² και τη Μέση Ανατολή,¹⁶⁵ ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικός όσον αφορά την ερμηνεία της ταυτόχρονης κυκλοφορίας διαφορετικών WNV γονοτύπων στην ανατολική Μεσόγειο.¹⁷³ Οι υγρότοποι της Δυτικής Μεσογείου, όπως η περιοχή Camargue (Νότια Γαλλία) προσελκύουν πολυάριθμα είδη πτηνών από την Κεντρική Ασία, τη Σιβηρία, τη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη, τη Δυτική Αφρική, καθώς και τη λεκάνη της Μεσογείου.¹⁷³ Η σύγκριση των διαδρομών μετανάστευσης των πτηνών κατά τη διάρκεια της άνοιξης και των WNF κρουσμάτων στην Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες έδειξε μια σαφή και ισχυρή σχέση μεταξύ των δύο αυτών παραμέτρων στο Ισραήλ, την Τουρκία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Ιταλία, και την Ισπανία όσον αφορά τα ανθρώπινα κρούσματα, και στο Μαρόκο, το Γιβραλτάρ και την Ιταλία όσον αφορά τη νοσηρότητα σε πληθυσμούς ιπποειδών, αλλά ήταν λιγότερο εμφανής για την Ελλάδα.²⁷

Από το συνδυασμό μεθόδων και τεχνικών τηλεπισκόπησης, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Geographic Information Systems, GIS) και δεικτών τοπίου προκύπτει ότι οι άγονες θαμνώδεις εκτάσεις, το ανοικτό νερό και οι δασικές εκτάσεις είναι οι κύριες κατηγορίες χρήσης/κάλυψης γης που σχετίζονται με τον κίνδυνο εμφάνισης νόσου σε άλογα στην υγρή ζώνη, γιατί αποτελούν ελκυστικούς βιοτόπους για την ανάπαυση και το φώλιασμα των πτηνών.^{174,175}

Στις αστικές περιοχές, τα κουνούπια τρέφονται τόσο από πτηνά όσο και από ανθρώπους και έτσι δρουν ως μεταβιβαστές του ιού. Μεγάλης έκτασης επιδημίες σε ανθρώπους έχουν αναφερθεί στην Ευρώπη σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, όπως το Βουκουρέστι (Ρουμανία),¹⁰ το Βολγκογκράντ (Ρωσία),^{45,176} η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα (Ελλάδα).^{13-16,177,178} Οι επιδημίες που καταγράφηκαν σε αστικές περιοχές των ΗΠΑ έδειξαν ότι η αστικοποίηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση της WNV νόσου¹⁶¹ και η αστική υποδομή παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την αφθονία του *Cx. pipiens* L. / *Cx. restuans*.¹⁷⁹

Τα πτηνά σε περιοχές αστικού πρασίνου παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα διάδοσης του ιού από αυτά που βρίσκονται σε περιοχές με λιγότερη βλάστηση.⁹ Έχει διαπιστωθεί ότι τα κοράκια,² όπως και οι άνθρωποι,¹⁶¹ εκτείνονται περισσότερο στον WNV σε περιοχές αστικού πρασίνου.

Τα *Cx. tarsalis* αφθονούν σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο και υψηλότερες θερμοκρασίες. Στο βόρειο Κολοράντο, διαπιστώθηκε ότι η αφθονία διαφορετικών ειδών κουνουπιών ήταν μεγαλύτερη σε πεδινά ενδιαιτήματα σε υψόμετρο μικρότερο των

1.600m.¹⁸⁰ Στη συνέχεια, οι Liu και Weng έδειξαν ότι περιοχές της νότιας Καλιφόρνιας με χαμηλότερο υψόμετρο ήταν πιο επιρρεπείς σε WNV εισβολή.¹⁸¹ Μια πιθανή εξήγηση αποτελεί η υψηλότερη ποικιλότητα του τοπίου που συνήθως συνδέεται με διαφορετικές και μεικτές χρήσεις γης, όπως αστικές περιοχές, αγροτικές εκτάσεις και ύδατα.

Η εδαφοκάλυψη με βλάστηση (vegetation opacity) είναι ένας σύνθετος δείκτης των συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας που ενδεχομένως επηρεάζουν τη δραστηριότητα των κουνουπιών και τους οικοτόπους των προνυμφών. Για παράδειγμα, οι Chuang και συν., έδειξαν ότι η εδαφοκάλυψη με βλάστηση και η θερμοκρασία είναι οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόβλεψη του αριθμού των πληθυσμών *Cx. tarsalis*.¹⁸² Οι δείκτες βλάστησης έχουν χρησιμοποιηθεί ως βιολογικές παράμετροι που καθορίζουν την δραστηριότητα του φορέα ή τη συχνότητα εμφάνισης της νόσου.¹⁸³ Εκτός από τις ποικίλες συσχετίσεις της εδαφοκάλυψης με τη συχνότητα εμφάνισης WNV κρουσμάτων, έχουν περιγραφεί ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ της αρδευόμενης γης και της εμφάνισης της νόσου στις Ηνωμένες Πολιτείες.¹⁸⁴ Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε υδάτινη έκταση με λιμνάζοντα ύδατα, οι αρδευόμενες εκτάσεις χρησιμεύουν ως ενδιαιτήματα αναπαραγωγής για τους πληθυσμούς των κουνουπιών και οδηγούν σε αύξηση του κινδύνου μετάδοσης της WNV νόσου.

Πρόληψη της μόλυνσης από WNV

ii) Μέτρα πρόληψης σε επίπεδο τοπικών αρχών και πολιτείας

Δεδομένου ότι δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή διαθέσιμο εμβόλιο για την προστασία των ανθρώπων από τον WNV, είναι αναγκαίο να εφαρμόζονται τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

Η επισταμένη εντομολογική διερεύνηση με την εγκατάσταση ενός διευρυμένου δικτύου εξειδικευμένων παγίδων συλλογής ακμαίων κουνουπιών σε σταθερές τοποθεσίες από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο συμβάλλει στον προσδιορισμό της πληθυσμιακής διακύμανσης, αλλά και της ποικιλότητας των ειδών των κουνουπιών της περιοχής. Η παρακολούθηση μετάδοσης της νόσου σε νεκρά, ελεύθερα και παγιδευμένα πτηνά καθώς και η καταγραφή των εστιών στάσιμου ύδατος ημιμόνιμης ή μόνιμης κατάκλισης με μεγάλη παραγωγικότητα σε κουνούπια, όπως οι ορυζώνες, τα έλη, τα παρόχθια λιμνών και ποταμών, είναι απαραίτητες για την οργάνωση εντατικοποιημένων παρεμβάσεων με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση των κουνουπιών.

Η χρήση των εντομοκτόνων σχετίζεται με τη φάση

εξέλιξης των κουνουπιών και η αποτελεσματική τους δράση εξασφαλίζεται μόνο υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Κατά την προνυμφοκτονία, την εξόντωση των ανήλικων σταδίων κουνουπιών ενώ βρίσκονται ακόμη στο νερό, χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα φιλικά προς το περιβάλλον, όπως τα βιολογικά σκευάσματα *Bacillus thuringiensis israelensis* και *Bacillus sphaericus*, που προέρχονται από μικρόβια του περιβάλλοντος,¹⁸⁵⁻¹⁸⁷ σε συνδυασμό με τα σκευάσματα αναστολής της ανάπτυξης των εντόμων, όπως τα Diflubenzuron και Pyriproxyfen.^{188,189} Η προνυμφοκτονία δεν επαρκεί σε περιπτώσεις όπου οι εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών (i) είναι πολυάριθμες και μεγάλης έκτασης, γεγονός που καθιστά ανέφικτη την έγκαιρη κάλυψή τους και επιτρέπει την αποφυγή πληθυσμών ακμαίων κουνουπιών, (ii) βρίσκονται σε προστατευόμενο περιβάλλον με αποτέλεσμα να μην επιτρέπονται παρεμβάσεις και (iii) αποτελούνται από πυκνή βλάστηση, οπότε μειώνεται σημαντικά η απόδοση των ψεκασμών, καθώς φιλτράρεται σημαντικά η ποσότητα των προνυμφοκτόνων σκευασμάτων και ελάχιστη ποσότητα διεισδύει στο νερό.

Κατά την εμφάνιση και εξάπλωση WNV επιδημίας, για την οποία ευθύνονται τα ακμαία (ενήλικα) κουνούπια, η προνυμφοκτονία δεν παρέχει καμία απολύτως προστασία. Σε αυτή την περίπτωση, η ακμαιοκτονία επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών σκευασμάτων, που ανήκουν στις κατηγορίες των οργανοφωσφορικών (malathion, naled, fenthion) και των πυρεθρινών [φυσικές πυρεθρίνες (natural pyrethrins) και συνθετικά πυρεθροειδή (synthetic pyrethroids: permethrin, resmethrin και sumithrin)].^{190,191} Οι ψεκασμοί γίνονται από εδάφους, ενώ οι από αέρος πραγματοποιούνται μόνο σε επείγουσες καταστάσεις και με αποδοχή των αυστηρών κριτηρίων, που έχουν σχέση με τη χρήση. Τα ακμαιοκτόνα πρέπει να επιλέγονται από εγκεκριμένους καταλόγους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να μη παραλείπεται ο περιοδικός έλεγχος για τυχόν ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Παράλληλα με τις παραπάνω στατηγικές πρόληψης και ιδιαίτερα σε περιόδους επιδημιών είναι κρίσιμη η λήψη μέτρων κατά της μετάδοσης μέσω μετάγγισης μολυσμένου αίματος και μεταμόσχευσης οργάνων. Στην Ελλάδα, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) μετά από απόφαση της Επιτροπής Αιμοδοσίας και σχετική εισήγηση του Συντονιστικού Κέντρου Αιμοεπαγρύπνησης (ΣΚΑΕ) έθεσε σε εφαρμογή από τις πρώτες ημέρες μετά την εμφάνιση της επιδημίας του 2010 σειρά μέτρων με σκοπό την επαγρύπνηση των κλιμακίων αιμοληψίας για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των αιμοδοτών κατά τη διαδικασία επιλογής τους και για την προστασία των μεταγγιζόμενων. Συγκεκριμένα, αποκλείστηκαν από τη αιμοδοσία για 28 ημέρες υποψήφιοι αιμοδοτές που διέμεναν ή επι-

σκέφτηκαν περιοχές όπου σημειώθηκαν κρούσματα, ενώ δόθηκε οδηγία προς όλους τους αιμοδοτές να ενημερώσουν για την εμφάνιση πυρετού μέχρι και 15 ημέρες μετά την αιμοδοσία. Σε περίπτωση που υπήρχαν άτομα με ιστορικό μόλυνσης από WNV θα μπορούσαν να δώσουν αίμα 120 ημέρες μετά τη διάγνωση (www.keelrno.gr).

Ακόμη ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για την εγρήγορση όλων των εμπλεκόμενων στη μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων για την αποφυγή μετάδοσης του WNV. Σε τοπικό επίπεδο, οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας απέκλεισαν τη χρήση μονάδων αίματος που συλλέχθηκαν σε περιοχές με κρούσματα και εξέτασαν άμεσα για ανίχνευση γενετικού υλικού του ιού τα φυλαγμένα δείγματα πλάσματος ή ορού (www.keelrno.gr).

ii) Μέτρα πρόληψης σε ατομικό επίπεδο

Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι σχετικά με τις ώρες της ημέρας που τα κουνούπια παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα (από το σούρουπο ως την αυγή) ούτως ώστε να αποφεύγουν την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους και να εφαρμόζουν ατομικά μέτρα προστασίας.

Τα εντομοαπωθητικά (DEET, πικαριδίνη, IR3535, αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου) θα πρέπει να εφαρμόζονται στα ακάλυπτα μέρη του σώματος, ακόμη και στα ρούχα, να επαλείφονται μετά από τα αντηλιακά και να μην έρχονται σε επαφή με το στόμα, τα μάτια, το βλεννογόνο της μύτης, καθώς επίσης και με τραύματα ή αμυχές (κοψίματα).¹⁹² Ο χρόνος δράσης τους κυμαίνεται από 1 έως 4-5 ώρες. Όσον αφορά τα εντομοαπωθητικά που περιέχουν DEET προτιμώνται σκευάσματα με συγκέντρωση 30-50% για τους ενήλικες και 10-30% για τα παιδιά. Δεν υπάρχουν αντενδείξεις για τη χρήση σε εγκύους και θηλάζουσες μητέρες, ενώ δεν συστήνεται η χρήση τους στα βρέφη μέχρι 2 μηνών.

Τα κουνούπια έλκονται από τα σκούρα ρούχα που δεσμεύουν τη θερμότητα, από ρούχα με έντονα χρώματα και από τον ανθρώπινο ιδρώτα, οπότε ιδανικά θεωρούνται τα ανοιχτόχρωμα ρούχα με μακριά μανίκια και τα άνετα παντελόνια, ιδιαίτερα τις απογευματινές και βραδινές ώρες, καθώς και τα συχνά λουτρά καθαριότητας. Η χρήση κουνουπιέρας κρίνεται απαραίτητη σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα κουνουπιών ή σε περιπτώσεις που αντενδείκνυται η χρήση άλλων προστατευτικών μέσων (όπως η χρήση εντομοαπωθητικών από θηλάζουσες μητέρες και βρέφη).

Τέλος πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης κατά της μετάδοσης του ιού από ζώα σε ανθρώπους. Δεδομένου ότι έχει διαπιστωθεί ότι ο χειρισμός νοσοκόμενων ζώων μπορεί να οδηγήσει σε μετάδοση του ιού, οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με ιστούς νοσοκόμενων ζώων ή δουλεύουν στον

τομέα της σφαγής και της θανάτωσης ζώων θα πρέπει να φορούν γάντια καθώς και συνοδευτικό προστατευτικό ρουχισμό.¹⁹³

iii) Μέτρα πρόληψης στο οικιακό και περιοικιακό περιβάλλον

Η μείωση του αριθμού των περιοχών αναπαραγωγής κουνουπιών γύρω από το σπίτι, μειώνει τον κίνδυνο δηγημάτων (εικόνα 11). Το ενήλικο *Cx ripiens* απαιτεί μόνο μια ίντσα στάσιμου ύδατος για να αποθέσει τα αυγά του. Τα σιντριβάνια ή παρόμοιες διακοσμητικές κατασκευές αποτελούν ιδανικά σημεία αναπαραγωγής των κουνουπιών. Πρέπει να αλλάζεται το νερό τους τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για την απομάκρυνση της οργανικής ύλης και των αυγών ή των προνυμφών. Σημαντικός είναι ο καθαρισμός των σχαρών των φρεατίων αποχέτευσης, που συχνά φράζουν από πεσμένα φύλλα, κομμένο γρασίδι ή σκουπίδια, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ροή του ύδατος προς το δίκτυο αποχέτευσης.

Επιπλέον μικρές ή μεγάλες λακκούβες στον χλοοτάπητα ή σε άλλα σημεία του κήπου που μπορούν να

συγκρατήσουν νερό θα πρέπει να παραγεμίζονται με χώμα ή να αποστραγγίζονται καλά. Τα λούκια και οι υδρορροές στη σκεπή φράζουν εύκολα από φύλλα ή κλαδιά και συγκρατούν το νερό της βροχής. Οι βρύσες που στάζουν, το αυτόματο πότισμα ή άλλες υδραυλικές εγκαταστάσεις με διαρροές μπορούν εύκολα να αποτελέσουν μικρές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών. Οι τεχνητές λίμνες και άλλες τεχνητές ή φυσικές συγκεντρώσεις στάσιμου ύδατος αποτελούν τις ιδανικές εστίες ανάπτυξης των κουνουπιών.

Κατά τη διαδικασία της κομποστοποίησης, το πλούσιο οργανικό μείγμα, που λειτουργεί ως εδαφοβελτιωτικό και λίπασμα, θα πρέπει να ανακατεύεται συχνά και τα οργανικά απορρίμματα θα πρέπει να συλλέγονται και να ανακυκλώνονται άμεσα.

Ακόμη κρίνεται απαραίτητη η χρήση αντικουνουπικών πλεγμάτων που εμποδίζουν την είσοδο κουνουπιών από ανοικτά ή σπασμένα παράθυρα, φεγγίτες και αεραγωγούς τζακιών.

Οι πισίνες διαθέτουν μεγάλο βάθος, συστήματα κυκλοφορίας, φιλτραρίσματος και χλωρίωσης του ύδατος, που αποτρέπουν την ανάπτυξη των προνυμφών

Εικόνα 11

Τρόποι μείωσης του αριθμού των περιοχών αναπαραγωγής κουνουπιών στο οικιακό και περιοικιακό περιβάλλον (1) Καθαρισμός σιντριβανιών (2) Καθαρισμός σχαρών φρεατίων αποχέτευσης (3) Αποστράγγιση λακκούβων σε χλοοτάπητες ή άλλα σημεία του κήπου (4) Καθαρισμός υδρορροών (5 & 6) Καθαρισμός τεχνητών λιμνών ή άλλων διακοσμητικών κατασκευών (7) Χρήση αντικουνουπικών πλεγμάτων (ανοικτά παράθυρα, φεγγίτες, αεραγωγοί τζακιών) (8) Απομάκρυνση νερού από κάλυμμα πισίνας (9) Παιχνίδια σε βεράντες ή κήπους αναποδογυρισμένα όταν δεν χρησιμοποιούνται για να μη συλλέξουν νερό σε περίπτωση βροχόπτωσης (10) Απομάκρυνση δοχείων, βαρελιών, παλιών λάστιχων αυτοκινήτων (11) Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων με διαρροές

των κουνουπιών. Ωστόσο, τα καλύμματά τους είναι δυνατό να κατακρατούν μικρές ποσότητες ύδατος που θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα. Οι παιδικές πισίνες ή άλλα παιχνίδια που υπάρχουν στη βεράντα ή στον κήπο πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία όπου δεν πρόκειται να συλλέξουν νερό ακόμη και σε περίπτωση βροχόπτωσης και να αναποδογυρίζονται όταν δεν χρησιμοποιούνται. Τα κουνούπια συχνά επιλέγουν να γεννήσουν τα αυγά τους στο νερό που συγκεντρώνεται σε δοχεία, βαρέλια, παλιά λάστιχα αυτοκινήτων ή ακόμη και σε μικρά τενεκεδένια κουτιά που πολλές φορές υπάρχουν ξεχασμένα σε κάποια γωνία του κήπου. Για όσα από αυτά δεν μπορούν να απομακρυνθούν θα πρέπει να ανοιχθούν οπές στον πυθμένα τους για την απομάκρυνση του στάσιμου ύδατος.

Συνιστάται το πότισμα των φυτών και του γρασιδιού να γίνεται κατά τις πρωινές ώρες που τα κουνούπια τσιμπούν λιγότερο. Ο δροσερός αέρας των κλιματιστικών μειώνει τη δραστηριότητα των κουνουπιών και η χρήση ανεμιστήρων δυσχεραίνει την προσέγγισή τους. Η χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για το φωτισμό εξωτερικών χώρων έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη προσέλκυση ενήλικων κουνουπιών.

Συμπεράσματα

Η εμφάνιση και διασπορά του WNV στην Αμερική και η αύξηση του αριθμού, της συχνότητας και της σοβαρότητας των κρουσμάτων στην Ευρώπη αντιπροσωπεύουν μεγάλες απειλές που αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων επιδημιολογικών και οικολογικών σεναρίων σε όλο τον κόσμο.

Η κατανόηση της ανοσολογικής απόκρισης έναντι του ιού, της παθογένειας και της μοριακής βάσης αυτής, των εκδηλώσεων και των επιπτώσεων της WNV λοίμωξης μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και χρήση αποδοτικών εμβολίων σε πληθυσμιακές ομάδες υψηλού κινδύνου και στην ανίχνευση νέων αντιικών θεραπειών. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων θα πρέπει να ερμηνεύονται με ακρίβεια, λαμβάνοντας υπόψη τις κλινικές εκδηλώσεις, το ιστορικό ταξιδιών σε ενδημικές περιοχές και των εμβολιασμών έναντι φλαβοϊών, καθώς και τα στοιχεία που υποδεικνύουν WNV δραστηριότητα στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Όταν ο ιός εισάγεται και κυκλοφορεί σε νέα οικοσυστήματα, το κλίμα (θερμοκρασία και υγρασία), τα χαρακτηριστικά του τοπίου / χρήση γης (αστικές και αγροτικές εκτάσεις) και οι ανθρωπογενείς παράγοντες (καταστροφή δασών, εντατική γεωργία, υπερβόσκηση) επηρεάζουν τη δυναμική μετάδοσής του. Η εκτίμηση των κλιματολογικών συνθηκών που ευνοούν τις επιδημίες του WNV και η χρήση εποχικών κλιματικών προβλέψεων μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες για την έγκαιρη κινητοποίηση και τις επιτυχείς παρεμβάσεις στην καταπολέμηση του ιού.

Η πρόοδος που συντελείται με την απόκτηση γνώσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των WNV λοιμώξεων θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στον περιορισμό της επέκτασης του WNV αλλά και άλλων αρμοποιών σε νέες θέσεις μελλοντικά. Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η συστηματική και έγκαιρη καταπολέμηση των κουνουπιών και η εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου.

Summary

West Nile virus: biology, transmission, clinical manifestations, diagnosis, therapeutic approaches, climatic correlates and prevention

M. Mavrouli¹, G. Vrioni¹, A. Vlahakis², V. Kapsimali¹, S. Mavroulis³, A. Antypas², A. Tsakris¹

¹Department of Microbiology, Medical School, University of Athens, Athens, Greece

²3rd Regional Blood Transfusion Center, General Hospital of Athens "G. Gennimatas", Athens, Greece

³Department of Dynamic Tectonic Applied Geology, Faculty of Geology and Geoenvironment, University of Athens, Athens, Greece

West Nile virus (WNV) is a mosquito-borne arbovirus of the Flaviviridae family. Transmission to

humans occurs predominantly following a bite from an infected mosquito, principally of the genus *Culex*, which acquires virus after feeding on avian amplifying hosts. Most people infected with WNV remain asymptomatic, and only 20% of infected individuals develop West Nile fever (WNF), a mild and self-limited flu-like illness of fever. Less than 1% of WNV infections progress to clinical disease associated with severe neurological manifestations, including aseptic meningitis, encephalitis, and acute flaccid paralysis. Since its first isolation in the West Nile district of Uganda in 1937, a geographic expansion and westward spread of the virus has occurred during the last 20 years. Until recently, its medical and veterinary health concern was relatively low; however, the number, frequency and severity of outbreaks with neurological consequences in humans and horses have lately increased in Europe and the Mediterranean basin. Even though great advances have been obtained lately regarding WNV infection, and although efficient equine vaccines are available, no specific treatments or vaccines for human use are on the market. Peak WNV transmission occurs during mosquitoes' active period, usually between midsummer and early autumn. Climatic conditions (temperature and precipitation), landscape features and land-use seem to react on WNV transmission. This review updates the most recent investigations in different aspects of WNV life cycle: molecular virology, host range, transmission dynamics, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, vaccine development, control, and prevention, and highlights some aspects that require further research.

Key words

West Nile virus, *Culex pipiens*,
West Nile fever

Βιβλιογραφία

- Gubler DJ, Kuno G, Markoff L. Flaviviruses. In Knipe DM, Howley PM (eds) *Fields virology*, 5th ed, Philadelphia, PA, USA, Wolters Kluwer and Lippincott Williams & Wilkins 2007: 1153-1252
- Smithburn KC, Hughes TP, Burke AW, Paul JH. A neurotropic virus isolated from the blood of a native of Uganda. *Am J Trop Med Hyg* 1940; 20:471-492
- Reisen WK, Fang Y, Martinez VM. Effects of temperature on the transmission of West Nile Virus by *Culex Tarsalis* (Diptera: Culicidae). *J Med Entomol* 2006; 43: 309-317
- Murgue B, Murri S, Triki H, Deubel V, Zeller HG. West Nile in the Mediterranean basin: 1950–2000. *Ann NY Acad Sci* 2001; 951: 117-126
- Gubler DJ. Emerging infections: the continuing spread of West Nile virus in the Western Hemisphere. *Clin Infect Dis* 2007; 45:1039-1046.
- Paz S, Semenza JC. Environmental drivers of West Nile fever epidemiology in Europe and Western Asia - A review. *Int J Environ Res Public Health* 2013; 10: 3543-3562
- Pan Panthier R. Epidémiologie du virus West Nile: étude d'un foyer en Camargue. I. Introduction. *Ann Inst Pasteur* (Paris) 1968; 114: 518-520.
- Campbell GL, Ceianu CS, Savage HM. Epidemic West Nile encephalitis in Romania: Waiting for history to repeat itself. *Ann NY Acad Sci* 2001; 951: 94-101.
- Ceianu CS, Unquireanu A, Nikolescu G, Cernescu C, Nitescu L, Tardei G *et al.* West Nile virus surveillance in Romania: 1997–2000. *Viral Immunol* 2001; 14: 251-262.
- Tsai TF, Popovici F, Cernescu C, Campbell GL, Nedelcu NI. West Nile encephalitis epidemic in southeastern Romania. *Lancet* 1998;352: 767-771.
- Lanciotti RS, Roehrig JT, Deubel V, Smith J, Parker M, Steele K *et al.* Origin of the West Nile virus responsible for an outbreak of encephalitis in the north-eastern United States. *Science* 1999; 286: 2333-2337
- Nash D, Mostashari F, Fine A, Miller J, O'Leary D, Murray K *et al.* The outbreak of West Nile virus infection in the New York City area in 1999. *N Eng J Med* 2001; 344: 1807-1814.
- Papa A, Danis K, Baka A, Bakas A, Dougas G, Lytras T *et al.* Ongoing outbreak of West Nile virus infections in humans in Greece, July–August 2010a. *Euro Surveill* 2010 (a); 15: 19644

14. Kapsimali V, Vrioni G, Mavrouli M, Stavropoulou A, Papanikolaou E, Detsis M *et al.* Outbreak of West Nile virus infection in humans in southern Greece, August to October 2011. 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2012, London, United Kingdom (P2012). www.escmid.org/escmid_library/online_lecture_library
15. Mavrouli M, Kapsimali V, Vrioni G, Detsis M, Papanikolaou E, Kremastinou J, Tsakris A. West Nile virus infections in humans in newly affected areas of southern Greece, July to October 2012. 23th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2013, Berlin, Germany (P2333). www.escmid.org/escmid_library/online_lecture_library
16. Vrioni G, Mavrouli M, Kapsimali V, Stavropoulou A, Detsis M, Danis K, Tsakris A. Laboratory and clinical characteristics of human West Nile virus infections during 2011 outbreak in southern Greece. *Vector Borne Zoonotic Dis* 2014; 14: 52-88
17. Marka A, Diamantidis A, Papa A, Valiakos G, Chain-toutis SC, Doukas D *et al.* West Nile Virus State of the Art Report of MALWEST Project. *Int J Environ Res Public Health* 2013; 10: 6534-6610.
18. Lanciotti RS, Ebel GD, Deubel V, Kerst AJ, Murri S, Meyer R *et al.* Complete genome sequences and phylogenetic analysis of West Nile virus strains isolated from the United States, Europe, and the Middle East. *Virology* 2002; 298: 96-105
19. Beasley DW. Recent advances in the molecular biology of west nile virus. *Curr Mol Med* 2005; 5: 835-850
20. Hall RA, Scherret JH, Mackenzie JS. Kunjin virus: an Australian variant of West Nile? *Ann N Y Acad Sci* 2001; 951: 153-160
21. Bondre VP, Jadi RS, Mishra AC, Yergolkar PN, Arankalle VA. West Nile virus isolates from India: evidence for a distinct genetic lineage. *J Gen Virol* 2007; 88: 875-884
22. Botha EM, Markotter W, Wolfaardt M, Paweska JT, Swanepoel R, Palacios G *et al.* Genetic determinants of virulence in pathogenic lineage 2 West Nile virus strains. *Emerg Infect Dis* 2008; 14: 222-230
23. Venter M, Swanepoel R. West Nile virus lineage 2 as a cause of zoonotic neurological disease in humans and horses in southern Africa. *Vector Borne Zoonotic Dis* 2010; 10: 659-664.
24. Venter M, Human S, Zaayman D, Gerdes GH, Williams J, Steyl J *et al.* Lineage 2 West Nile virus as cause of fatal neurologic disease in horses, South Africa. *Emerg Infect Dis* 2009; 15: 877-884.
25. Bakonyi T, Ivanics E, Erdelyi K, Ursu K, Ferenczi E, Weissenböck H *et al.* Lineage 1 and 2 strains of encephalitic West Nile virus, Central Europe. *Emerg Infect Dis* 2006; 12: 618-623.
26. Papa A, Xanthopoulou K, Gewehr S, Mourelatos S. Detection of West Nile virus lineage 2 in mosquitoes during a human outbreak in Greece. *Clin Microbiol Infect* 2011; 17: 1176-1180.
27. Papa A, Bakonyi T, Xanthopoulou K, Vazquez A, Tenorio A, Nowotny N. Genetic characterization of West Nile virus lineage 2, Greece, 2010. *Emerg Infect Dis* 2011; 17: 920-922.
28. Papa A, Papadopoulou E, Gavana E, Kalaitzopoulou S, Mourelatos S. Detection of West Nile virus lineage 2 in *Culex* mosquitoes, Greece, 2012. *Vector Borne Zoonotic Dis* 2013; 13:682-684
29. Hubalek Z, Halouzka J, Juricova Z, Sebesta O. First isolation of mosquito-borne West Nile virus in the Czech Republic. *Acta Virol* 1998; 42: 119-120
30. Lvov DK, Butenko AM, Gromashevsky VL, Kovtunov AI, Prilipov AG, Kinney R *et al.* West Nile virus and other zoonotic viruses in Russia: examples of emerging-reemerging situations. *Arch Virol Suppl* 2004; 18: 85-96
31. Hall RA, Scherret JH, Mackenzie JS. Kunjin virus: an Australian variant of West Nile? *Ann NY Acad Sci* 2001; 951: 153-160
32. Vazquez A, Sanchez-Seco MP, Ruiz S, Molero F, Hernandez L, Moreno J *et al.* Putative new lineage of west nile virus, Spain. *Emerg Infect Dis* 2010; 16: 549-552
33. Lee E, Hall RA, Lobigs M. Common E protein determinants for attenuation of glycosaminoglycan-binding variants of Japanese encephalitis and West Nile viruses. *J Virol* 2004; 78: 8271-8280
34. Davis CW, Nguyen HY, Hanna SL, Sánchez MD, Doms RW, Pierson TC. West Nile virus discriminates between DC-SIGN and DC-SIGNR for cellular attachment and infection. *J Virol* 2006; 80: 1290-1301
35. Medigeshi GR, Hirsch AJ, Streblow DN, Nikolich-Zugich J, Nelson JA. West Nile virus entry requires cholesterol-rich membrane microdomains and is independent of alphavbeta3 integrin. *J Virol* 2008; 82: 5212-5219
36. Chu JJ, Ng ML. Interaction of West Nile virus with alpha v beta 3 integrin mediates virus entry into cells. *J Biol Chem* 2004; 279: 54533-54541
37. Chu JJ, Leong PW, Ng ML. Analysis of the endocytic pathway mediating the infectious entry of mosquito-borne flavivirus West Nile into *Aedes albopictus* mosquito (C6/36) cells. *Virology* 2006; 349: 463-475
38. Brinton MA. The molecular biology of West Nile Virus: a new invader of the western hemisphere. *Annu Rev Microbiol* 2002; 56: 371-402
39. Lindenbach DR. Flaviviridae: the viruses and their replication. In Knipe DM, Howley PM (eds). *Fields virology*, 4th ed. Philadelphia, PA, USA. Lippincott Williams and Wilkins 2001: 991-1041
40. Westaway EG, Mackenzie JM, Khromykh AA. Replication and gene function in Kunjin virus. *Curr Top Microbiol Immunol* 2002; 267:323-351.

41. Lindenbach BD, Rice CM. Molecular biology of flaviviruses. *Adv Virus Res* 2003; 59: 23-61.
42. Liu WJ *et al.* A single amino acid substitution in the West Nile virus nonstructural protein NS2A disables its ability to inhibit alpha/beta interferon induction and attenuates virus virulence in mice. *J Virol* 2006; 80: 2396-2404
43. Munoz-Jordan JL *et al.* Inhibition of alpha/beta interferon signaling by the NS4B protein of flaviviruses. *J Virol* 2005; 79: 8004-8013
44. Lin CW *et al.* Interferon antagonist function of Japanese encephalitis virus NS4A and its interaction with DEAD-box RNA helicase DDX42. *Virus Res* 2008; 137: 49-55.
45. Westaway EG, Mackenzie JM, Kenney MT, Jones MK, Khromykh AA. Ultrastructure of Kunjin virus-infected cells: colocalization of NS1 and NS3 with double-stranded RNA, and of NS2B with NS3, in virus-induced membrane structures. *J Virol* 1997; 71: 6650-6661
46. Martin-Acedes MA, Saiz JC. West Nile virus: A re-emerging pathogen revisited. *World J Virol* 2012; 1: 51-70
47. Lim PY, Behr MJ, Chadwick CM, Shi P-Y, Bernard KA. Keratinocytes are cell targets of west nile virus in vivo. *J Virol* 2011; 85:5197-201.
48. Byrne SN, Halliday GM, Johnston LJ, King NJC. Interleukin-1beta but not tumor necrosis factor is involved in West Nile virus-induced Langerhans cell migration from the skin in C57BL/6 mice. *J Invest Dermatol* 2001; 117: 702-9.
49. Johnston LJ, Halliday GM, King NJC. Langerhans cells migrate to local lymph nodes following cutaneous infection with an arbovirus. *J Investig Dermatol* 2000; 114:560-568.
50. Rios M, Zhang MJ, Grinev A, Srinivasan K, Daniel S, Wood O *et al.* Monocytes/macrophages are a potential target in human infection with West Nile virus through blood transfusion. *Transfusion* 2006; 46:659-667.
51. Wang T, Town T, Alexopoulou L, Anderson JF, Fikrig E, Flavell RA. Toll-like receptor 3 mediates West Nile virus entry into the brain causing lethal encephalitis. *Nat Med* 2004; 10:1366-1373.
52. Roe K, Kumar M, Lum S, Orillo B, Nerurkar VR, Verma S. West Nile virus-induced disruption of the blood-brain barrier in mice is characterized by the degradation of the junctional complex proteins and increase in multiple matrix metalloproteinases. *J Gen Virol* 2012; 93:1193-1203.
53. Monath TP, Cropp CB, Harrison AK. Mode of entry of a neurotropic arbovirus into the central nervous system. Reinvestigation of an old controversy. *Lab Invest* 1983; 48: 399-410.
54. Samuel MA, Wang H, Siddharthan V, Morrey JD, Diamond MS. Axonal transport mediates West Nile virus entry into the central nervous system and induces acute flaccid paralysis. *Proc Natl Acad Sci USA* 2007; 104: 17140-17175.
55. Garcia-Tapia D, Loiacono CM, Kleiboeker SB. Replication of West Nile virus in equine peripheral blood mononuclear cells. *Vet Immunol Immunopathol* 2006; 110: 229-244.
56. Colpitts TM, Conway MJ, Montgomery RR, Fikrig E. West Nile virus: biology, transmission, and human infection. *Clin Microbiol Rev* 2012; 25: 635-648.
57. Brault AC. Changing patterns of West Nile virus transmission: altered vector competence and host susceptibility. *Vet Res* 2009; 40: 43
58. Zeller HG, Schuffenecker I. West Nile virus: an overview of its spread in Europe and the Mediterranean basin in contrast to its spread in the Americas. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 2004; 23: 147-156
59. Goddard LB, Roth AE, Reisen WK, Scott TW. Vector competence of California mosquitoes for West Nile virus. *Emerg Infect Dis* 2002; 8: 1385-1391
60. Styer LM, Kent KA, Albright RG, Bennett CJ, Kramer LD, Bernard KA. Mosquitoes inoculate high doses of West Nile virus as they probe and feed on live hosts. *PLoS Pathog* 2007; 3: 1262-1270
61. Anderson JF, Main AJ. Importance of vertical and horizontal transmission of West Nile virus by *Culex pipiens* in the Northeastern United States. *J Infect Dis* 2006; 194: 1577-1579
62. Nasci RS, Savage HM, White DJ, Miller JR, Cropp BC, Godsey MS *et al.* West Nile virus in overwintering *Culex* mosquitoes, New York City, 2000. *Emerg Infect Dis* 2001; 7: 742-744
63. Bernard KA, Maffei JG, Jones SA, Kauffman EB, Ebel G, Dupuis AP *et al.* West Nile virus infection in birds and mosquitoes, New York State, 2000. *Emerg Infect Dis* 2001; 7: 679-685
64. Hubalek Z, Halouzka J. West Nile fever - a reemerging mosquito-borne viral disease in Europe. *Emerg Infect Dis* 1999; 5: 643-650
65. Farajollahi A, Crans WJ, Nickerson D, Bryant P, Wolf B, Glaser A *et al.* Detection of West Nile virus RNA from the louse fly *Icosta americana* (Diptera: Hippoboscidae). *J Am Mosq Control Assoc* 2005; 21: 474-476
66. Mumcuoglu KY, Banet-Noach C, Malkinson M, Shalom U, Galun R. Argasid ticks as possible vectors of West Nile virus in Israel. *Vector Borne Zoonotic Dis* 2005; 5: 65-71
67. McLean RG, Ubico SR, Docherty DE, Hansen WR, Sileo L, McNamara TS. West Nile virus transmission and ecology in birds. *Ann NY Acad Sci* 2001; 951: 54-57
68. Garmendia AE, Van Kruiningen HJ, French RA, Anderson JF, Andreadis TG, Kumar A *et al.* Recovery and identification of West Nile virus from a hawk in winter. *J Clin Microbiol* 2000; 38: 3110-3111

69. Komar N, Langevin S, Hinten S, Nemeth N, Edwards E, Hettler D *et al.* Experimental infection of North American birds with the New York 1999 strain of West Nile virus. *Emerg Infect Dis* 2003; 9: 311-322
70. Bunning ML, Bowen RA, Cropp CB, Sullivan KG, Davis BS, Komar N *et al.* Experimental infection of horses with West Nile virus. *Emerg Infect Dis* 2002; 8: 380-386
71. Blitvich BJ. Transmission dynamics and changing epidemiology of West Nile virus. *Anim Health Res Rev* 2008; 9: 71-86
72. Klenk K, Snow J, Morgan K, Bowen R, Stephens M, Foster F *et al.* Alligators as West Nile virus amplifiers. *Emerg Infect Dis* 2004; 10: 2150-2155
73. Steinman A, Banet-Noach C, Simanov L, Grinfeld N, Aizenberg Z, Levi O *et al.* Experimental infection of common garter snakes (*Thamnophis sirtalis*) with West Nile virus. *Vector-Borne Zoonotic Dis* 2006; 6: 361-368
74. Iwamoto M, Jernigan DB, Guasch A, Trepka MJ, Blackmore CG, Hellinger WC *et al.* Transmission of West Nile virus from an organ donor to four transplant recipients. *N Engl J Med* 2003; 348: 2196-2203
75. Centers for Disease Control and Prevention. Update: investigations of West Nile virus infections in recipients of organ transplantation and blood transfusion - Michigan, 2002. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2002; 51: 879
76. Nett RJ, Kuehnert MJ, Ison MG, Orłowski JP, Fischer M, Staples JE. Current practices and evaluation of screening solid organ donors for West Nile virus. *Transpl Infect Dis* 2012; 14: 268-277.
77. Pealer LN, Marfin AA, Petersen LR, Lanciotti RS, Page PL, Stramer SL *et al.* Transmission of West Nile virus through blood transfusion in the United States in 2002. *N Engl J Med* 2003; 349: 1236-1245
78. CDC. Update: Investigations of West Nile virus infections in recipients of organ transplantation and blood transfusion. *MMWR* 2002, 51, 833-836
79. Centers for Disease Control and Prevention. Investigations of West Nile virus infections in recipients of blood transfusions. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2002; 51: 973-974.
80. Centers for Disease Control and Prevention. Intrauterine West Nile virus infection - New York, 2002. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2002; 51: 1135-1136.
81. CDC. Possible West Nile virus transmission to an infant through breast-feeding - Michigan, 2002. *MMWR* 2002, 51, 877-878.
82. Francis RO, Strauss D, Williams JD, Whaley S, Shaz BH. West Nile virus infection in blood donors in the New York City area during the 2010 seasonal epidemic. *Transfusion* 2012; 52; 2664-2670.
83. Hayes EB, O'Leary DR. West Nile virus infection: a pediatric perspective. *Pediatrics* 2004; 113: 1375-1381.
84. CDC. Laboratory-acquired West Nile virus infections - United States 2002. *MMWR* 2002, 51, 1133-1135.
85. Campell GL, Marfin AA, Lanciotti RS, Gubler DJ. West Nile virus. *Lancet Infect Dis* 2002; 2: 519-529
86. Mostashari F, Bunning Kitsutani PT, Singer DA, Nash D, Cooper MJ *et al.* Epidemic West Nile encephalitis, New York, 1999: results of a household-based seroepidemiological survey. *Lancet* 2001; 358: 261-264.
87. Rossi SL, Ross TM, Evans JD. West Nile virus. *Clin Lab Med* 2010; 30: 47-65.
88. Anastasiadou A, Economopoulou A, Kakoulidis I, Zilidou R, Butel D, Zorpidou D *et al.* Non-neuroinvasive West Nile virus infections during the outbreak in Greece. *Clin Microbiol Infect* 2011; 17: 1681-1683.
89. Kramer LD, Li J, Shi PY. West Nile virus. *Lancet Neurol* 2007; 6, 171-181.
90. Granwehr BP, Lillibridge KM, Higgs S, Mason PW, Aronson JF, Campbell GA *et al.* West Nile virus: Where are we now? *Lancet Infect Dis*, 2004; 4, 547-556.
91. Georges AJ, Lesbordes JL, Georges-Courbot MC, Meunier DMY, Gonzalez JP. Fatal hepatitis from West Nile virus. *Ann Inst Pasteur Virol* 1987;138: 237-244.
92. Smith RD, Konoplev S, DeCourten-Myers G, Brown T. West Nile virus encephalitis with myositis and orchitis. *Hum Pathol* 2004; 35: 254-258.
93. Pelerman A, Stern J. Acute pancreatitis in West Nile fever. *Am J Trop Med Hyg* 1974; 23: 1150-1152.
94. Khairallah M, Ben Yahia S, Ladjimi A, Zeghidi H, Ben Romdhane F, Besbes L *et al.* Chorioretinal involvement in patients with West Nile virus infection. *Ophthalmology* 2004; 111: 2065-2070.
95. Sejvar JJ, Haddad MB, Tierney BC, Campbell GL, Marfin AA, van Gerpen JA *et al.* Neurologic manifestations and outcome of West Nile virus infection. *JAMA* 2003; 290: 511-515.
96. Murray KO, Walker C, Gould E. The virology, epidemiology, and clinical impact of West Nile virus: A decade of advancements in research since its introduction into the western hemisphere. *Epidemiol Infect* 2011; 139: 807-817.
97. Watson JT, Pertel PE, Jones RC, Siston AM, Paul WS, Austin CC *et al.* Clinical characteristics and functional outcomes of West Nile Fever. *Ann Intern Med* 2004; 141: 360-365
98. Anastasiadou A, Kakoulidis I, Butel D, Kehagia E, Papa A. Follow-up study of Greek patients with West Nile virus neuroinvasive disease. *Int J Infect Dis* 2013; 17, 494-497.
99. O'Leary DR, Marfin AA, Montgomery SP, Kipp AM, Lehman JA, Biggerstaff BJ *et al.* The epidemic of West Nile virus in the United States, 2002. *Vector-Borne Zoonotic Dis* 2004; 4: 61-70.
100. Petersen LR, Marfin AA. West Nile virus: a primer for the clinician. *Ann Intern Med* 2002; 137: 173-179.

101. Sejvar JJ. The long-term outcomes of human West Nile virus infection. *Clin Infect Dis* 2007; 44: 1617-1624
102. Murray K, Walker C, Herrington E, Lewis JA, McCormick J, Beasley DW *et al.* Persistent infection with West Nile virus years after initial infection. *J Infect Dis* 2010; 201: 2-4
103. Klee AL, Mardin B, Edwin B, Poshni I, Mostashari F, Fine A *et al.* Long-term prognosis for clinical West Nile virus infection. *Emerg Infect Dis* 2004; 10: 1405-1411.
104. Guarner J, Shieh WJ, Hunter S, Paddock CD, Morken T, Campbell GL *et al.* Clinicopathologic study and laboratory diagnosis of 23 cases with West Nile virus encephalomyelitis. *Hum Pathol* 2004; 35: 983-990.
105. Diamond MS, Shrestha B, Mehlhop E, Sitati E, Engle M. Innate and adaptive immune responses determine protection against disseminated infection by West Nile encephalitis virus. *Viral Immunol* 2003; 16: 259-278
106. Samuel MA, Diamond MS. Pathogenesis of West Nile Virus infection: a balance between virulence, innate and adaptive immunity, and viral evasion. *J Virol* 2006; 80: 9349-9360
107. Kleinschmidt-DeMasters BK, Marder BA, Levi ME, Laird SP, McNutt JT, Escott EJ *et al.* Naturally acquired West Nile virus encephalomyelitis in transplant recipients: clinical, laboratory, diagnostic, and neuropathological features. *Arch Neurol* 2004; 61: 1210-1220.
108. Guarner J, Shieh WJ, Hunter S, Paddock CD, Morken T, Campbell L *et al.* Clinicopathologic study and laboratory diagnosis of 23 cases with West Nile virus encephalomyelitis. *Hum Pathol* 2004; 35: 983-990.
109. Hayes EB, Sejvar JJ, Zaki SR, Lanciotti RS, Bode AV, Campbell GL. Virology, pathology and clinical manifestations of West Nile virus disease. *Emerg Infect Dis* 2005; 11: 1174-1179
110. Cushing MM, Brat DJ, Mosunjac MI, Hennigar RA, Jernigan DB, Lanciotti R *et al.* Fatal West Nile virus encephalitis in a renal transplant recipient. *Am J Clin Pathol* 2004; 121: 26-31.
111. Pepperell C, Rau N, Krajden S, Kern R, Humar A, Mederski B *et al.* West Nile virus infection in 2002: morbidity and mortality among patients admitted to hospital in southcentral Ontario. *CMAJ* 2003; 168: 1399-1405.
112. Li J, Loeb JA, Shy ME, Shah AK, Tselis AC, Kupski WJ *et al.* Asymmetric flaccid paralysis: a neuromuscular presentation of West Nile virus infection. *Ann Neurol* 2003; 53: 703-710.
113. Jeha LE, Sila CA, Lederman RJ, Prayson RA, Isada CM, Gordon SM. West Nile virus infection: a new acute paralytic illness. *Neurology* 2003; 61: 55-59.
114. Ahmed S, Libman R, Wesson K, Ahmed F, Einberg K. Guillain-Barre syndrome: An unusual presentation of West Nile virus infection. *Neurology* 2000; 55: 144-146.
115. Roehrig JT, Nash D, Mardin B, Labowitz A, Martin DA, Lanciotti RS *et al.* Persistence of virus-reactive serum immunoglobulin M antibody in confirmed West Nile virus encephalitis cases. *Emerg Infect Dis* 2003; 9: 376-379
116. Kapoor H, Signs K, Somsel P, Downes FP, Clark PA, Massey JP. Persistence of West Nile Virus (WNV) IgM antibodies in cerebrospinal fluid from patients with CNS disease. *J Clin Virol* 2004; 31: 289-291
117. Petersen LR, Brault AC, Nasci RS. West Nile Virus: Review of the Literature. *JAMA* 2013; 310: 308-315
118. Papa A, Karabaxoglou D, Kansouzidou A. Acute West Nile Virus Neuroinvasive Infections: Cross-Reactivity with Dengue Virus and Tick-Borne Encephalitis Virus. *J Med Virol* 2011; 83: 1861-1865
119. Roehrig JT, Nash D, Mardin B, Labowitz A, Martin DA, Lanciotti RS *et al.* Persistence of virus-reactive serum immunoglobulin M antibody in confirmed West Nile virus encephalitis cases. *Emerg Infect Dis* 2003; 9: 376-379
120. Prince HE, Tobler LH, Yeh C, Geftter N, Custer B, Busch MP. Persistence of West Nile virus-specific antibodies in viremic blood donors. *Clin Vaccine Immunol* 2007; 14: 1228-1230
121. Papa A, Danis K, Athanasiadou A, Delianidou M, Panagiotopoulos T. Persistence of West Nile virus immunoglobulin M antibodies, Greece. *J Med Virol* 2011; 83: 1857-1860
122. Papa A, Tsimitri T, Papadopoulou E, Testa T, Adamiadis A, Gavana E *et al.* Molecular detection and isolation of West Nile virus from human cases in Greece, 2013. *New Microbe New Infect* 2013, accepted
123. Barzon L, Pacenti M, Franchin E, Pagni S, Martello T, Cattai M *et al.* Excretion of West Nile virus in urine during acute infection. *J Infect Dis* 2013; 208: 1086-1092.
124. Tonry JH, Brown CB, Cropp CB, Co JK, Bennett SN, Nerurkar VR *et al.* West Nile virus detection in urine. *Emerg Infect Dis* 2005; 11: 1294-1296.
125. Chowers MY, Lang R, Nassar F, Ben-David D, Giladi M, Rubinshtein E *et al.* Clinical characteristics of the West Nile fever outbreak, Israel, 2000. *Emerg Infect Dis* 2001; 7: 675-678
126. Diamond MS. Progress on the development of therapeutics against West Nile virus. *Antiviral Res* 2009; 83: 214-227
127. Vazquez-Calvo A, Saiz JC, Sobrino F, Martin-Acebes MA. Inhibition of enveloped virus infection of cultured cells by valproic acid. *J Virol* 2011; 85: 1267-1274.
128. Beasley DW. Vaccines and immunotherapeutics for the prevention and treatment of infections with West Nile virus. *Immunotherapy* 2011; 3: 269-285

129. Beigel JH, Nordstrom JL, Pillemer SR, Roncal C, Goldwater DR, Li H *et al.* Safety and pharmacokinetics of single intravenous dose of MGAWN1, a novel monoclonal antibody to West Nile virus. *Antimicrob Agents Chemother* 2010; 54: 2431-2436.
130. Dauphin G, Zientara S. West Nile virus: recent trends in diagnosis and vaccine development. *Vaccine* 2007; 25: 5563-5576.
131. Beck C, Jimenez-Clavero MA, Leblond A, Durand B, Nowotny N, Leparc-Goffart I *et al.* Flaviviruses in Europe: Complex Circulation Patterns and Their Consequences for the Diagnosis and Control of West Nile Disease. *Int J Environ Res Public Health* 2013; 10: 6049-6083.
132. Beasley DW. Recent advances in the molecular biology of west nile virus. *Curr Mol Med* 2005; 5: 835-850
133. Samina I, Khinich Y, Simanov M, Malkinson M. An inactivated West Nile virus vaccine for domestic geese-efficacy study and a summary of 4 years of field application. *Vaccine* 2005; 23: 4955-4958
134. Biedendbender R, Bevilacqua J, Gregg AM, Watson M, Dayan GF. Phase II, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study to investigate the immunogenicity and safety of a West Nile virus vaccine in healthy adult. *J Infect Dis* 2011; 203: 75-84
135. Dayan GH, Pugachev K, Bevilacqua J, Lang J, Monath TP. Preclinical and Clinical Development of a YFV 17 D-Based Chimeric Vaccine against West Nile Virus. *Viruses* 2013, 5; 3048-3070
136. Cornel AJ, Jupp PG, Blackburn NK. Environmental temperature on the vector competence of *Culex Univittatus* (Diptera: Culicidae) for West Nile Virus. *J Med Entomol* 1993; 30: 449-456.
137. Paz S, Malkinson D, Green MS, Tsioni G, Papa A, Danis K *et al.* Permissive summer temperatures of the 2010 European West Nile Fever upsurge. *PLoS One* 2013; 8: e56398
138. Morin CW, Comrie AC. Modeled response of the West Nile Virus Vector *Culex Quinquefasciatus* to changing climate using the dynamic mosquito simulation model. *Int J Biometeorol* 2010; 54: 517-529.
139. Paz S, Albersheim I. Influence of warming tendency on *Culex Pipiens* population abundance and on the probability of West Nile Fever outbreaks (Israeli Case Study: 2001–2005). *Eco Health* 2008; 5: 40-48.
140. Kilpatrick AM, Meola MA, Moudy RM, Kramer LD. Temperature, viral genetics, and the transmission of West Nile Virus by *Culex Pipiens* mosquitoes. *PLoS Pathog* 2008; 4: e1000092
141. Ruiz MO, Chaves LF, Hamer GL, Sun T, Brown WM, Walker ED. Local impact of temperature and precipitation on West Nile Virus infection in *Culex* species mosquitoes in Northeast Illinois, USA. *Parasites Vector* 2010; 3: 1-16.
142. Kinney RM, Huang CY, Whiteman MC, Bowen RA, Langevin SA, Miller BR *et al.* Avian virulence and thermostable replication of the North American strain of West Nile Virus. *J Gen Virol* 2006; 87: 3611-3622.
143. Kunkel KE, Novak RJ, Lampman RL, Gu W. Modeling the impact of variable climatic factors on the Crossover of *Culex Restauns* and *Culex Pipiens* (Diptera: Culicidae), vectors of West Nile Virus in Illinois. *Am J Trop Med Hyg* 2006; 74: 168-173.
144. Epstein PR. West Nile Virus and the climate. *J Urban Health* 2001; 78: 367-371.
145. Paz S. The West Nile Virus outbreak in Israel (2000) from a new perspective: The regional impact of climate change. *Int J Environ Health Res* 2006; 16: 1-13.
146. Semenza JC, Menne B. Climate change and infectious diseases in Europe. *Lancet Infect Dis* 2009; 9: 365-375.
147. WMO. Press Release No. 904: 2010 in the Top Three Warmest Years, 2001–2010 Warmest 10-Year Period. Available online: http://www.wmo.int/pages/media-centre/press_releases/pr_904_en.html
148. Sebastian MM, Stewart I, Williams NM, Poonacha KB, Sells SF, Vickers ML *et al.* Pathological, entomological, avian and meteorological investigation of a West Nile virus epidemic in a horse farm. *Transbound Emerg Dis* 2008; 55: 134-139
149. Calistri P, Giovannini A, Savini G, Monaco F, Bonfanti L, Ceolin C *et al.* West Nile virus transmission in 2008 in north-eastern Italy. *Zoonoses Public Health* 2010 (b); 57: 211-219.
150. Epstein PR. Is global warming harmful to health? *Sci Am* 2000; 50-57
151. Reisen WK. Effect of temperature on *Culex Tarsalis* (Diptera: Culicidae) from the Coachella and San Joaquin Valleys of California. *J Med Entomol* 1995; 32: 636-645.
152. Landesman WJ, Allan BF, Langerhans RB, Knight TM, Chase JM. Inter-annual associations between precipitation and human incidence of West Nile Virus in the United States. *Vector Borne Zoonot* 2007; 7: 337-343
153. Takeda T, Whitehouse CA, Brewer M, Gettman AD, Mather TN. Arbovirus surveillance in Rhode Island: Assessing potential ecologic and climatic correlates. *J Am Mosq Control Assoc* 2003; 19: 179-189
154. Soverow JE, Wellenius GA, Fisman DN, Mittleman MA. Infectious disease in a warming world: How weather influenced West Nile Virus in the United States (2001–2005). *Environ Health Perspect* 2009; 117: 1049-1052.
155. Shaman J, Stieglitz M, Stark C, Le Blancq S, Cane M. Using a dynamic hydrology model to predict mosquito abundances in flood and swamp water. *Emerg Infect Dis* 2002; 8: 8-13.

156. Koenraadt CJM, Harrington L. Flushing effect of rain on container-inhabiting mosquitoes *Aedes aegypti* and *Culex pipiens* (Diptera: Culicidae). *J Med Entomol* 2008; 45: 28-35.
157. Shaman J, Day JF, Stieglitz M. Drought-induced amplification and epidemic transmission of West Nile Virus in Southern Florida. *J Med Entomol* 2005; 42: 134-141.
158. Epstein PR, Defilippo C. West Nile virus and drought. *Global Change & Human Health* 2001; 2: 105-107
159. Roehr B. US hit by massive West Nile Virus outbreak centred around Texas. *Brit Med J* 2012; 345, e5633.
160. Marra PP, Griffing S, Caffrey C, Kilpatrick AM, McLean R, Brand C *et al.* West Nile Virus and wildlife. *Bioscience* 2004; 54: 393-402.
161. Brown HE, Childs JE, Diuk-Wasser MA, Fish D. Ecologic factors associated with West Nile Virus transmission, northeastern United States. *Emerg Infect Dis* 2008; 14: 1539-1545.
162. Papa A, Perperidou P, Tzouli A, Castilletti C. West Nile virus - neutralizing antibodies in humans in Greece. *Vector Borne Zoonotic Dis* 2010; 10:655-658
163. Rappole J, Hubalek Z. Migratory birds and West Nile Virus. *J Appl Microbiol* 2003; 94: 47-58.
164. May FJ, Davis CT, Tesh RB, Barrett AD. Phylogeography of West Nile Virus: From the cradle of evolution in Africa to Eurasia, Australia, and the Americas. *J Virol* 2011; 85: 2964-2974.
165. Malkinson M, Banet C, Weisman Y, Pokamunski S, King R. Introduction of West Nile Virus in the middle east by migrating white storks. *Emerg Infect Dis* 2002; 8: 392-397.
166. López G, Jiménez-Clavero MÁ, Tejedor CG, Soriguer R, Figuerola J. Prevalence of West Nile Virus neutralizing antibodies in Spain is related to the behavior of migratory birds. *Vector Borne Zoonot* 2008; 8: 615-622.
167. Esteves A, Almeida APG, Galão RP, Parreira R, Piedade J, Rodrigues JC *et al.* West Nile Virus in southern Portugal, 2004. *Vector Borne Zoonot* 2005; 5: 410-413.
168. Figuerola J, Soriguer R, Rojo G, Tejedor CG, Jimenez-Clavero MA. Seroconversion in wild birds and local circulation of West Nile Virus, Spain. *Emerg Infect Dis* 2007; 13: 1915-1917.
169. López G, Jiménez-Clavero MÁ, Vázquez A, Soriguer R, Gómez-Tejedor C, Tenorio A *et al.* Incidence of West Nile Virus in birds arriving in wildlife rehabilitation centers in southern Spain. *Vector Borne Zoonot* 2011; 11: 285-290.
170. Lelli R, Calistri P, Bruno R, Monaco F, Savini G, Di Sabatino D *et al.* West Nile transmission in resident birds in Italy. *Transbound Emerg Dis* 2012; 59: 421-428.
171. Hubálek Z, Halouzka J, Juricova Z, Šikutová S, Rudolf I, Honza M *et al.* Serologic survey of birds for West Nile Flavivirus in southern Moravia (Czech Republic). *Vector Borne Zoonot* 2008; 8: 659-666.
172. Hubálek Z, Wegner E, Halouzka J, Tryjanowski P, Jerzak L, Šikutová S *et al.* Serologic survey of potential vertebrate hosts for West Nile Virus in Poland. *Viral Immunol* 2008; 21: 247-254.
173. Malkinson M, Banet C. The Role of Birds in the Ecology of West Nile Virus in Europe and Africa. In *Japanese Encephalitis and West Nile Viruses*; Springer: Berlin-Heidelberg, Germany, 2002; 309-322.
174. Leblond A, Sandoz A, Lefebvre G, Zeller H, Bicout D. Remote sensing based identification of environmental risk factors associated with West Nile Disease in horses in Camargue, France. *Prev Vet Med* 2007; 79: 20-31.
175. Pradier S, Leblond A, Durand B. Land cover, landscape structure, and West Nile Virus circulation in southern France. *Vector Borne Zoonot* 2008; 8: 253-264.
176. Platonov A.E, Shipulin GA, Shipulina OY, Tyutyunik EN, Frolochkina TI, Lanciotti RS *et al.* Outbreak of West Nile Virus infection, Volgograd Region, Russia, 1999. *Emerg Infect Dis* 2001; 7: 128-132.
177. Papa A, Danis K, Baka A, Bakas A, Dougas G, Lytras T *et al.* Ongoing outbreak of West Nile Virus infections in humans in Greece, July–August 2010. *Euro Surveill* 2010; 15.
178. Danis K, Papa A, Theocharopoulos G, Dougas G, Athanasiou M, Detsis M *et al.* Outbreak of West Nile Virus infection in Greece, 2010. *Emerg Infect Dis* 2011; 17
179. Deichmeister JM, Telang A. Abundance of West Nile Virus mosquito vectors in relation to climate and landscape variables. *J Vector Ecol* 2011; 36: 75-85.
180. Eisen L, Bolling BG, Blair CD, Beaty BJ, Moore CG. Mosquito species richness, composition, and abundance along habitat-climate-elevation gradients in the northern Colorado front range. *J Med Entomol* 2008; 45: 800-811.
181. Liu H, Weng Q. Environmental factors and risk areas of West Nile Virus in southern California, 2007–2009. *Environ Model Assess* 2012; 17: 441-452.
182. Chuang T, Henebry GM, Kimball JS, VanRoekel-Patton DL, Hildreth MB, Wimberly MC. Satellite microwave remote sensing for environmental modeling of mosquito population dynamics. *Remote Sens Environ* 2012; 125: 147-156.
183. Anyamba A, Linticum KJ, Tucker CJ. Climate-disease connections: Rift valley fever in Kenya. *Cad Saúde Pública* 2001; 17: S133-S140.
184. Gates MC, Boston RC. Irrigation linked to a greater incidence of human and veterinary West Nile Virus cases in the United States from 2004 to 2006. *Prev Vet Med* 2009; 89: 134-137.

185. Becher N, Ludwig M. Investigations on possible resistance in *Aedes vexans* field populations after a 10-year application of *Bacillus thuringiensis israelensis*. *J Am Mosq Control Assoc* 1993; 9: 221-224
186. Charles JF, Nielson-LeRoux, Delecluse A. Bacillus Sphaericus Toxins: Molecular Biology and Mode of Action. *Ann Rev Entomol* 1996; 41: 451-472
187. Baumann P, Clark MA, Baumann L, Broadwell. Bacillus sphaericus as a mosquito pathogen: properties of the organism and its toxins. *Microbiol Mol Biol Rev* 1991; 55: 425-436
188. El-Shazly MM, Refaie BM. Larvicidal effect of the juvenile hormone mimic pyriproxyfen on *Culex pipiens*. *J Am Mosq Control Assoc* 2002; 18: 321-328
189. Seccacini E, Lucia A, Harburguer L, Zerba E, Licastro S, Masuh H. Effectiveness of Pyriproxyfen and Diflubenzuron formulations as larvicides against *Aedes aegypti*. *J Am Mosq Control Assoc* 2008; 24: 398-403
190. Dorman DC, Beasley VR. Neurotoxicity of pyrethrin and the pyrethroid insecticides. *Vet Hum Toxicol* 1991; 33: 238-243
191. Valentine WM. Toxicology of selected pesticides, drugs, and chemicals. Pyrethrin and pyrethroid insecticides. *Vet Clin North Am* 1990; 20:375-382
192. Mark S, Fradin MD, Day JF. Comparative Efficacy of Insect Repellents against Mosquito Bites. *N Engl J Med* 2002; 347: 13-18
193. Hartemin NA, Davis SA, Reiter P, Hubalek Z, Heesterbeek JA. Importance of bird-to-bird transmission for the establishment of West Nile virus. *Vector-Borne Zoonotic Dis* 2007; 7: 575-584.